

FACULTE DES HYDROCARBURES ET DE LA CHIMIE
DEPARTEMENT TRANSPORT ET EQUIPEMENT DES HYDROCARBURES

FILIERE : HYDROCARBURES
SPECIALITE : GENIE MECANIQUE
OPTION : MECANIQUE DES CHANTIERS PETROLIERS

Mémoire de fin d'études
En vue de l'obtention du diplôme de Master

Thème :

**Etude de résistance et simulation d'un arbre d'une pompe
centrifuge par éléments finis**

Etude des propriétés mécaniques d'un arbre de pompe centrifuge par éléments finis

Présenté par : **SLIMANI Djamel Mokhtar**

Enseignant encadreur : **Dr. B. BLOUL**

Soutenu le : 20/06/2020

Devant le jury composé de :

Président : Pr..... Université de Boumerdès

Examineur : Dr..... Université de Boumerdès

Examineur : Dr Université de Boumerdès

REMERCIEMENTS

Je saisis cette occasion pour remercier le bon Dieu le tout puissant de m'avoir aidé à concrétiser ce mémoire au terme de mes années d'études.

Je tiens tout d'abord à adresser toute ma gratitude à mon encadreur Mr le Docteur B. Bloul, pour avoir orienté et enrichi mon travail, et qui a assuré la direction scientifique.

Je remercie aussi à mon tuteur de stage, pour sa disponibilité et son attention et ses conseils.

Mes remerciements vont également au président et aux membres du jury, pour avoir accepté d'examiner mon travail et de l'enrichir par leurs propositions. Ma gratitude s'adresse au mes professeurs pour tous leurs conseils opportuns et pour toute ces années.

De tout mon être et du fond du cœur je remercie profondément ma mère, mon père, ma famille, ainsi que mes sœurs pour leur amour, leur soutien moral et financier, ainsi que la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée, je voudrais qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude et toute ma sympathie.

Je souhaite aussi adresser mes remerciements au corps professoral et administratif qui a contribué à la réussite de mes études universitaires.

A mes amis pour l'accompagnions pendant toute ces années, pour l'amitié, le soutien constant et les paroles d'encouragement. À tous les collègues pour leur amitié et pour l'ambiance.

Je remercie enfin tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de ce travail et qui n'ont pas pu être cités ici j'adresse à tous, mes sincères remerciements.

DEDICACE

Je dédie humblement ce mémoire:

A mes très chers parents pour leur amour, soutien et encouragement,

A tous les membres de la famille, ceux qui m'ont fait rire quand j'en avais vraiment besoin,

A mes enseignants de l'école primaire, moyen, secondaire et de l'université,

A tous mes amis,

A la mémoire de mon grand-mère,

Mes mots sont trop petits pour exprimer toute la gratitude que mon cœur contient pour

vous.

AVANT PROPOS

Ce mémoire s'inscrit dans le cadre d'une collaboration scientifique entre Sonatrach (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures) avec ENAFOR (Entreprise Nationale de Forage de Gisements) à Hassi Messaoud et la FHC (la Faculté des Hydrocarbures et de la chimie - EX_INH) à Boumerdès. Le sujet est en rapport direct avec les activités de recherche appliquée du secteur mécanique pétrolier.

RESUME

Les machines hydrauliques qui convertissent l'énergie mécanique en énergie hydraulique sont appelées pompes. L'énergie hydraulique se présente sous la forme d'énergie de pression. Si l'énergie mécanique est convertie en énergie de pression au moyen de la force centrifuge agissant sur le fluide, la machine hydraulique est appelée pompe centrifuge.

La conception des turbomachines a évolué rapidement au cours des 50 dernières années, en particulier les pompes centrifuges. Les pompes centrifuges sont l'une des plus anciennes dispositifs de pompage au monde. C'est l'équipement le plus courant dans de nombreuses industries car il est simple, efficace et peu coûteux.

Le développement de la conception de toute turbomachine implique un processus interdisciplinaire, à savoir l'analyse des contraintes, l'analyse des vibrations, la dynamique des fluides, la thermodynamique et la sélection des matériaux. L'analyse statique est l'une des analyses les plus importantes et les plus courantes utilisées dans le développement de toute pièce mécanique soumise à des charges multiples.

Et pour cela, la méthode des éléments finis (FEM) a été utilisée car elle s'est avérée être une approche alternative à la méthode expérimentale, c'est une méthode largement utilisée pour effectuer l'analyse statique. Elle est capable d'analyser n'importe quel composant de forme arbitraire et de produire des résultats acceptables.

Les travaux actuels portent sur l'étude de l'analyse par éléments finis de l'arbre d'une pompe centrifuge. Comme nous le savons, les machines rotodynamiques sont conçues avec beaucoup de soin car il y a beaucoup de fluctuations dans les charges et les vitesses. L'arbre est analysé en utilisant la technique de l'analyse par éléments finis pour les contraintes et les déformations.

Après la partie d'anticipation, le travail expérimental est effectué. L'arbre de la pompe est analysé pour les contraintes et la déflexion et les mêmes résultats sont vérifiés à l'aide du solveur numérique Matlab.

Le logiciel utilisé pour l'engrènement par éléments finis est et la modélisation SolidWorks, les résultats sont vérifiés en utilisant un programme éducatif appelé MIT shaft calculator.

Un travail similaire a été réalisé par les Profs Pramod J. Bachche et R.M. Tayade.

Les valeurs des résultats obtenus pour la déflexion et les contraintes sont comparées dans les quatre cas. Les résultats obtenus doivent être presque similaires et se situer dans des limites acceptables.

ABSTRACT

The hydraulic machines which convert the mechanical energy into hydraulic energy are called pumps. The hydraulic energy is in the form of pressure energy. If the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called centrifugal pump.

The turbo machinery design has evolved rapidly in the last 50 years, especially centrifugal pumps. Centrifugal pumps are one of the oldest pumping devices in the world. It is the most common equipment in many industries because it is simple, effective and inexpensive.

The development in the design of any turbo machinery involves interdisciplinary process, namely stress analysis, vibration analysis, fluid dynamics, thermodynamics and the material selection. One of the major and common analyses used in the development of any mechanical part subjected to multiple loading is the static analysis.

And for that the Finite element method (FEM) was used since it has proven to be an alternative approach to the experimental method, it is a widely used method to perform static analysis. It is capable to analyze any arbitrary shaped components and produce acceptable results.

The current work deals study the finite elements analysis of the Shaft of centrifugal pump. As we know rotodynamic machineries are designed keenly as there is lot of fluctuation in the loads and speeds. The shaft is analyzed by using finite element analysis technique for stresses and deflections.

After the anticipation part, the experimental work is carried out. the pump shaft is analyzed for stresses and deflection and same results are verified using numerical solver MATLAB.

The software used for the finite element meshing is and modeling SOLIDWORKS, results are verified using an educative program named MIT shaft calculator.

Such a similar work was carried by Professors Pramod J. Bachche and R.M.Tayade.

Result values obtained for deflection and stresses are compared in the four cases. Result obtained must be nearly similar and are in acceptable limits.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	i
DEDICACE	ii
AVANT PROPOS	iii
RESUME	iv
SOMMAIRE	vi
LISTE DE FIGURES	x
LISTE DE TABLEAUX	xiii
NOMENCLATURES DES NOTATION	xiv
ORGANISATION DE TRAVAIL	xv
OBJECTIFS D'ETUDE	xvi
I. CHAPITRE I	1
1. INTRODUCTION.....	1
2. GENERALITES SUR LES POMPES.....	2
2.1 Notion fondamentale.....	2
2.2 Fondement de la classification des pompes.....	2
3. LES TURBOPOMPES (ROTO-DYNAMIQUE).....	3
3.2 Classification des turbopompes.....	3
4. Aperçu générale sur les pompes centrifuge.....	5
4.1 Contexte et problématique.....	5
4.2 L'importance d'étude de pompe centrifuge.....	5
5. Conclusion.....	6
II. CHAPITRE II	7
1. Introduction.....	7
2. Aperçu historique.....	7
3. Classification des pompes centrifuges.....	8
3.1 Le nombre de roue.....	8
3.2 La forme des aubes de la roue.....	9
3.3 La direction de l'axe.....	9
3.4 La position de la pompe par rapport au niveau d'aspiration.....	10
3.5 La forme du corps de pompe.....	10
4. caractéristiques de la pompe centrifuge.....	11
5. Domaine d'application de la pompe centrifuge.....	12
6. Différents montages.....	13

6.1 Pompe en charge.....	13
6.2 Pompe en aspiration.....	14
7. Amorçage.....	15
8. Avantages et inconvénients des pompes centrifuges	15
8.1 Avantages des pompes centrifuges.....	15
8.2 Inconvénients des pompes centrifuges.....	15
9. Système de pompage par pompe centrifuge	17
9.1 Les systèmes de pompage dans le chantier pétrolier	18
9.2 Les systèmes principaux de pompage dans le chantier de pétrole	18
9.3 NOMENCLATURE	21
10. Conclusion.....	25
III. CHAPITRE III	26
1. Introduction.....	26
2. Technologie de pompe centrifuge «SCANPUMP»	27
2.1 Fonctionnement de pompe centrifuge.....	27
2.2 Caractéristiques techniques de pompes centrifuges	28
2.3 Composants principaux de la pompe centrifuge.....	28
2.4 Différentes pièces de pompe centrifuge	28
3. Etude Technique.....	33
3.1 Etude technique et d'une pompe «SCANPUMP».....	33
3.2 Propriétés et désignation d'une pompe « SCANPUMP » NB 100/80-16	33
3.3 Simplification le système de pompage «SCANPUMP»	35
3.4 Propriétés des matériels de pompe	36
3.5 Visualisation de pompe par dessin «SCANPUMP»	37
3.6 Nomenclature	42
IV. CHAPITRE IV	44
1. Introduction.....	44
1.1 Modélisation mathématique d'un problème physique.....	44
1.2 Démarche de l'ingénieur numéricien	45
1.3 Principales méthodes numériques en ingénierie assistée par ordinateur	45
1.4 Un algorithme répond à la question : quand on applique la MEF ?	47
2. Présentation de la méthode des éléments finis.....	48
2.1 Brève histoire de la FEM.....	48
2.2 Définition de la MEF	48

2.3 FEA pour les ingénieurs de conception : Un autre outil de conception.....	49
2.4 Objectifs de la FEM pour les ingénieurs de conception.....	49
2.5 Domaines d'application de la MEF.....	49
3. Procédure générale d'analyse par éléments finis.....	50
3.1 Pré-traitement (pre-processing).....	50
3.2 Traitement (Procession ou Solution).....	50
3.3 Post-traitement (Post-processing).....	50
4. Rôle de l'ordinateur à l'analyse par éléments finis.....	51
4.1 Logiciels d'analyses par éléments finis.....	51
4.2 Interactions entre les analyses analytiques FEA, CAD et CFD.....	53
5. Méthode analytique (base sur le logiciel SolidWorks).....	54
5.1 Information sur SolidWorks.....	54
5.2 Analyse des éléments finis par le logiciel.....	54
5.3 Construction un modèle des éléments finis.....	54
6. Méthodologie de la Analyses Statique.....	55
6.1 Sélection de matière.....	55
6.2 Définition de la Fixation.....	55
6.3 Application des charges.....	56
6.4 Connections.....	57
6.5 Maillage.....	58
6.6 Résolution du modèle des éléments finis (Les Solveurs).....	60
6.7 Analyse les résultats.....	60
7. Conclusion.....	61
v. CHAPITRE V.....	62
1. INTRODUCTION.....	62
1.1 Définition de Problème.....	62
1.2 Propriétés de Matière d'arbre de pompe centrifuge « SCANPUMP ».....	63
1.3 Visualisation Géométrique de Modèle.....	64
1.4 Des analyses par SOLIDWORKS sur l'arbre.....	65
2. Condition de fonctionnement :.....	66
3. Analyser statique d'arbre de pompe centrifuge.....	67
3.1 La méthode d'anticipation des résultats.....	67
3.2 Méthode de vérification par MIT SHAFT CACLATOR.....	75
3.3 Méthode Numérique (ANALYSES PAR MATLAB).....	78

3.4 Méthode analytique (SIMULATION PAR SOLIDWORKS)	81
4. CONCLUSION.....	90
CONCLUSION GENERALE.....	91
BIBLIOGRAPHIE.....	92
ANNEXE A	94
ANNEXE B.....	98
ANNEXE C	99
ANNEXE D	99

LISTE DE FIGURES

FIG. I-1 SCHEMA EXPLICATIF DE DIFFERENT TYPE DE POMPES	3
FIG. I-2 DIFFERENTES ROUES DE TURBOPOMPES: (A) CENTRIFUGE, (B) HELICO CENTRIFUGE, (C) AXIALE	4
FIG. II-1 MODELE SIMPLE D'UNE POMPE CENTRIFUGE	7
FIG. II-2 ILLUSTRATION DE LA VIS D'ARCHIMEDE	7
FIG. II-3 ILLUSTRATION DE LA ROUE A EAU DE JAKOB LEUPOLD	8
FIG. II-4 ECOULEMENT DANS: 1= ROUE MONO FLUX, 2=ROUE A DOUBLE FLUX.	10
FIG. II-5 ECOULEMENT TRAVERSANT DE LA ROUE: 3= RADIAL, 4= DIAGONAL, 5= AXIAL. ..	10
FIG. II-6 LES COURBES DE DIFFERENTES DEBITS ET PRESSIONS	11
FIG. II-7 EVALUATION DE PRESSION DE SYSTEME DE POMPAGE	11
FIG. II-8 COURBE DE POMPE ET RENDEMENTS	12
FIG. II-9 INSTALLATION DE POMPE CENTRIFUGE DANS UNE RAFFINERIE.....	13
FIG. II-10 SCHEMAS HYDRAULIQUES D'INSTALLATION D'UNE POMPE CENTRIFUGE	14
FIG. II-11 SCHEMA D'UN SYSTEME DE POMPAGE SIMPLE.	17
FIG. II-12 DEUX POMPES DE MIXAGE ENAFOR 16	18
FIG. II-13 POMPE DE SUPRECHARGE ENAFOR 16	19
FIG. II-14 SYSTEME DE TRAITEMENT SECONDAIRE DE LA BOUE -SYSTEME CENTRIFUGEUSES	20
FIG. II-15 CARTE TECHNIQUE DE SYSTEME DE POMPAGE DE ENAFOR 16.....	20
FIG. II-16 SCHEMA TECHNIQUE DE L'INSTALLATION DE POMPAGE SUPER-CHARGE GR-PIPE.	23
FIG. II-17 VUE PERSPECTIVE DE L'INSTALLATION DE POMPAGE SUPER-RECHARGE GR-PIPE	24
FIG. III-1 INSTALLATION DE POMPE CENTRIFUGE «SCANPUMP» DES INDUSTRIES.	26
FIG. III-2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE POMPE CENTRIFUGE.	28
FIG. III-3 VUE INTERIEURE EN 3D DE LA POMPE CENTRIFUGE «SCANPUMP».	28
FIG. III-4 TYPES DE ROUES (IMPULSEURS).....	29
FIG. III-5 COMPOSANTS GARNITURE MECANIQUE D'UNE POMPE.....	30
FIG. III-6 TYPE DE MONTAGE DE ROULEMENTS BC ET BE DE POMPE «SCANPUMP».	31
FIG. III-7 SCHEMA TECHNIQUE INDIQUE LA DESIGNATION DE POMPE «SCANPUMP».	34
FIG. III-8 MONTAGE DE POMPE CENTRIFUGE «SCANPUMP» SUR LA BASE.....	37

FIG. III-9 DESSIN ECLATE DE POMPE CENTRIFUGE «SCANPUMP» REALISE PAR SOLIDWORKS.	37
FIG. III-10 DESSIN D'ENSEMBLE DE POMPE «SCANPUMP».	38
FIG. III-11 FACES PRINCIPALES DE POMPE «SCANPUMP».	39
FIG. III-12 DESSIN DE DEFINITION D'ACCOUPEMENT.	40
FIG. III-13 VUE EN ECLATE DE GARNITURE MECANIQUE.	40
FIG. III-14 DESSIN DE DEFINITION D'ARBRE DE POMPE «SCANPUMP».	41
FIG. IV-1 MODELISATION MATHEMATIQUEMENT D'UN PROBLEME PHYSIQUE.	44
FIG. IV-2 DEMARCHE DE L'INGENIEUR NUMERICIEN POUR RESOUDRE UN PROBLEME	45
FIG. IV-3 PRINCIPALES METHODES NUMERIQUES ASSISTEES PAR ORDINATEUR	46
FIG. IV-4 SYNOPTIQUE D'EXPLOITATIONS LE SYSTEME MEF	47
FIG. IV-5 TRADITIONNEL ET SIMULATION CONDUIT AU PRODUIT DEVELOPPE	49
FIG. IV-6 CHAINE GENERALE DE FEA.....	51
FIG. IV-7 PROCEDURE GENERALE POUR L'ANALYSE PAR ELEMENTS FINIS	51
FIG. IV-8 INTERACTIONS ENTRE LES ANALYSES ANALYTIQUE FEA, CAD ET CFD	53
FIG. IV-9 CONSTRUCTION UN MODELE D'ELEMENTS FINIS.....	54
FIG. IV-10 DEGRES DE LIBERTES DANS SOLIDWORKS AU NIVEAU D'UN NŒUD.....	55
FIG. IV-11 DEPLACEMENT ET LA ROTATION / LA FORCE ET LE MOMENT.....	56
FIG. IV-12 LES DIFFERENTS ELEMENTS DE SOLIDWORKS SIMULATION	58
FIG. IV-13 UN MODULE DE CAO ET UN MAILLAGE.....	59
FIG. IV-14 INCERTITUDE DE LA METHODE NUMERIQUE BASEE SUR SOLIDWORKS	61
FIG. V-1 PIECES EN CONTACT DIRECT AVEC L'ARBRE DE POMPE.....	62
FIG. V-2 MODELISATION DE L'ARBRE SE FAIT A L'AIDE DE SOLIDWORKS	64
FIG. V-3 PANNEAU DE CONTROLE DE L'ENTITE PAR SOLIDWORKS	65
FIG. V-4 CARACTERISTIQUES DE SURFACES PAR SOLIDWORKS	66
FIG. V-5 REPRESENTATIONS LES EFFORTS SUR L'ARBRE.....	67
FIG. V-6 DIMENSIONNEMENT D'ARBRE	67
FIG. V-7 DISCRETISATION ET APPLICATION DES CHARGES	68
FIG. V-8 L'EFFORT TRANCHANT TY PAR LA METHODE D'ANTICIPATION	72
FIG. V-9 LE MOMENT FLECHISSANT M(X) PAR LA METHODE D'ANTICIPATION	72
FIG. V-10 GRAPH DE DEVIATION PAR MATLAB.	78
FIG. V-11 REPRESENTATION GRAPHIQUE DE CONTRAINTE.....	79
FIG. V-12 DISTRIBUTION DE CONTRAINTES AU LONG D'ARBRE.....	80
FIG. V-13 DISTRIBUTION DE DEFORMATION AU LONG D'ARBRE.....	80

FIG. V-14 TROU TARAUDE M101	82
FIG. V-15 GEOMETRIE FIXE.....	83
FIG. V-16 LOCATION DE FB.....	84
FIG. V-17 LOCATION DE FM.....	84
FIG. V-18 ROULEMENT SUPPORT-1.....	84
FIG. V-19 ROULEMENT SUPPORT-2.....	84
FIG. V-20 CONTACT GLOBAL	85
FIG. V-21 LE RESULTAT DE MAILLAGE D'ARBRE.....	85
FIG. V-22 SIMULATION D'ARBRE DE POMPE -STATICE 1-CONSTRAINTES	87
FIG. V-23 SIMULATION D'ARBRE DE POMPE -STATICE 1-DEPLACEMENTS	88
FIG. V-24 SIMULATION D'ARBRE DE POMPE -STATICE 1-DEFORMATIONS	88
FIG. V-25 SIMULATION D'ARBRE DE POMPE -STATICE 1-COEFFICIENT DE SECURITE.....	89

LISTE DE TABLEAUX

TABLEAU II-1 LE TABLEAU ILLUSTRER TOUS LES ELEMENTS MAJEUR D'UNE INSTALLATION DE POMPAGE DE ENAFOR DANS CHANTIER PETROLIER.....	21
TABLEAU III-1 CARACTERISTIQUE DE POMPES « SCANPUMP ».....	33
TABLEAU III-2 PROPRIETES DE POMPE « SCANPUMP » TYPE NB 100/80-16.....	33
TABLEAU III-3 TYPE DESIGNATIONS « SCANPUMP » NB 100/80-16	34
TABLEAU III-4 DESCRIPTION DE POMPE « SCANPUMP » TYPE NB 100/80-16.....	34
TABLEAU III-5 ELEMENTS PRINCIPAUX DE POMPE CENTRIFUGE	35
TABLEAU III-6 PROPRIETES DES MATERIELS DE LA POMPE.....	36
TABLEAU III-7 NOMENCLATURE DE POMPE CENTRIFUGE «SCANPUMP»	42
TABLEAU IV-1 FIXATION DE SOLIDE STRESS ANALYSE	56
TABLEAU IV-2 DONNE LA LISTE DES CONNECTEURS.....	58
TABLEAU IV-3 TYPES DE MAILLAGES	59
TABLEAU V-1 LES COMPOSITIONS CHIMIQUE DE L'ACIER ALLIE (SS)	63
TABLEAU V-2 LES PROPRIETES PHYSIQUES DE L'ACIER ALLIE (SS)	63
TABLEAU V-3 LES PROPRIETES MECANQUES DE L'ACIER ALLIE (SS)	63
TABLEAU V-4 LES PROPRIETES THERMIQUES DE L'ACIER ALLIE (SS).....	64
TABLEAU V-5 ANALYSES PAR MIT SHAFT CALCLATOR.....	75
TABLEAU V-6 LES PROPRIETES DE GRAPH DE DEVIATION.....	79
TABLEAU V-7 PROPRIETES DE SIMULATION D'ARBRE DE POMPE.....	82
TABLEAU V-8 SYSTEME D'UNITES.....	83
TABLEAU V-9 LA RESULTA DE SIMULATION DES QUATRE METHODES	89

NOMENCLATURES DES NOTATION

D : Diamètre [mm]

L : Longueur [mm]

M : Moment de force (ou couple) [m^3/s]

N : Vitesse de rotation [tr/min]

P : Puissance [w]

P : Pression [Pa]

Q : Débit [m^3/s]

η_h : Rendement hydraulique %

η_g : Rendement global %

ρ : Masse volumique du liquide (rho) [kg/m^3]

R_r : Résistance à la traction [Pa]

R_e : Limite d'élasticité [Pa]

E : Module d'élasticité [Pa]

ξ : Rapport de Poisson [-]

σ_x : Contrainte normale [Pa]

τ_{xy} : Contrainte tangentielle [Pa]

T_Y : Effort tranchant [N]

ORGANISATION DE TRAVAIL

Notre objectif majeur est d'approfondir nos connaissances, d'améliorer notre savoir-faire et aussi de contribuer à la conception des arbres. La présente ce mémoire est essentiellement organisé en cinq chapitres.

Le premier chapitre est consacré à une généralité sur les pompes, après des notions fondamentales sur les turbopompes et leur classification, ainsi qu'un aperçu général sur les pompes centrifuges, le concept, l'importance et les objectifs d'étude.

Le deuxième chapitre consiste en une brève historique des pompes centrifuges après leurs classifications, les valeurs qui les caractérisent, leur domaine d'application, différents montages et leurs avantages et inconvénients, nous montrons les systèmes de pompage dans le chantier pétrolier.

Le troisième chapitre représente à une étude technique d'une pompe "Scanpump" de système de pompage et leur fonctionnement, caractéristiques techniques et leur composant principal.

Dans le quatre chapitre, on fait une présentation de la méthode des éléments finis (historique, définition, domaines d'application, procédure générale d'analyse par éléments finis), le rôle de l'ordinateur à l'analyse par éléments finis méthode analytique (base sur le logiciel SolidWorks), l'analyse des éléments finis par le logiciel.

Le dernier chapitre est de faire une étude d'analyse les propriétés mécanique d'arbre en condition statique, par des quatre méthodes (la méthode d'anticipation, visualisation géométrique à l'aide des programmes MITcalc, après nous porterons notre attention sur comment utiliser les méthodes des éléments finis pour faire une analyse totale sur l'arbre de pompe centrifuge par un logiciel base sur la méthode numérique sachant que Matlab. Ensuit un logiciel analytique de constriction Visual SolidWorks).

Finalement en traiter nos résultats et terminer par une conclusion.

OBJECTIFS D'ETUDE

Deux objectifs sont à distinguer dans cette recherche :

Objectifs généraux

À plus long terme, la recherche proposée vise à :

- Introduire une généralité sur les pompes hydrauliques,
- Présenter une description générale sur les machines roto-dynamique,
- Étudier la pompe centrifuge et leur principe de fonctionnement, composants et leur domaine d'application,
- Accuser une idée générale sur l'analyse par des éléments finis,
- Optimiser les étapes de modélisation par CAO d'une pompe centrifuge,
- Améliorer une approche numérique pour une pompe centrifuge,
- Exploiter des méthodes des éléments finis pour faire une analyse sur la pompe centrifuge.

Objectifs spécifiques

- Développer un modèle numérique 3D pour la simulation de la pompe centrifuge à l'aide du logiciel SOLIDWORKS,
- Elaborer modèle géométrique de l'arbre de pompe centrifuge,
- Mettre au point une approche numérique généralisée pour étudier les contraintes, les déformations,
- Faire l'analyser détailler sur l'arbre de la pompe centrifuge,
- Valider les modèles numériques obtenus.

CHAPITRE I

INTRODUCTION GENERALE

1. INTRODUCTION

La pompe est un dispositif mécanique qui applique de l'énergie pour déplacer des liquides d'un endroit à un autre à une pression et un débit accrus et à une hauteur élevée. Le développement des pompes a permis à l'homme de s'éloigner de ses premiers établissements près des rivières, des lacs et des sources pour développer de vastes zones de terre auparavant inhabitables. L'utilité des pompes a progressé à un point tel qu'elles sont devenues une nécessité pour un niveau de vie moderne élevé. Dans notre vie quotidienne, les pompes jouent un rôle très important. Nos systèmes d'approvisionnement en eau domestique, à partir des régies des eaux et des forages privés, utilisent des pompes pour distribuer l'eau à différents endroits. Les services d'irrigation et de lutte contre les incendies utilisent des pompes de différentes tailles [1].

L'augmentation de la pression du fluide véhiculé par la pompe a lieu à la suite de la transformation de l'énergie mécanique fournie par un moteur entraînant cette pompe en une augmentation de l'énergie hydraulique qui est acquise par le liquide entre l'entrée et la sortie de la pompe.

Les pompes sont couramment utilisées pour transporter des fluides tels que l'eau, les eaux usées, le pétrole et les produits pétrochimiques produits.

Les pompes peuvent être divisées en deux catégories générales, à savoir les pompes dynamiques et les pompes à déplacement. Dans une pompe dynamique, telle qu'une pompe centrifuge, la pompe est entraînée par un moteur principal qui est soit un moteur ou un moteur électrique. La capacité d'une pompe est définie sur la base de la hauteur manométrique (en mètres) et le débit maximal de livraison à une vitesse spécifique de l'arbre. Cette dernière est liée à la puissance requise du moteur principal.

2. GENERALITES SUR LES POMPES

2.1 NOTION FONDAMENTALE

Les pompes sont des appareils qui servent à aspirer, refouler et comprimer les liquides et elles permettent de transformer l'énergie mécanique de rotation (ou de translation) en énergie hydraulique. En pratique, Suivant les conditions d'utilisation, ces machines communiquent au fluide soit principalement de l'énergie potentielle par accroissement de la pression en aval, soit principalement de l'énergie cinétique par la mise en mouvement du fluide.

L'énergie requise pour faire fonctionner ces machines dépend donc des nombreux facteurs rencontrés dans l'étude des écoulements :

- Les propriétés du fluide : masse volumique, viscosité, compressibilité.
- Les caractéristiques de l'installation : longueur, diamètre, rugosité, singularités ...
- Les caractéristiques de l'écoulement : vitesse, débit, hauteur d'élévation, pression ...

2.2 FONDEMENT DE LA CLASSIFICATION DES POMPES

Devant la grande diversité de situations possibles, on trouve un grand nombre de machines que l'on peut classer en deux grands groupes de systèmes de pompage qui diffèrent selon l'utilisation que l'on souhaite en faire, ce qui sera déterminé par les procédés fluides, (voir la figure I-1).

2.2.1 Les pompes volumétriques (Les machines volumétriques)

Si l'on souhaite augmenter la pression d'un fluide, il faudra se tourner vers les pompes volumétriques :

- L'écoulement résulte de la variation d'une capacité occupée par le fluide,
- Les pompes volumétriques comprenant les pompes alternatives (à piston, à diaphragme...etc.).

2.2.2 Les pompes roto-dynamique (Les turbopompes)

Si l'on veut en augmenter le débit, on utilisera Les pompes rotatives :

- Le mouvement du liquide résulte de l'accroissement d'énergie qui lui ait communiqué par la force centrifuge,
- Les turbopompes sont toutes rotatives ; elles comprenant les pompes (les pompes centrifuges, à vis, à engrenage, à palettes, hélicoïdales, péristaltiques ...etc.) [2],
- Les turbopompes la plus fréquemment utilisées sont les pompes centrifuges.

Fig. I-1 Schéma explicatif de différents types de pompes

3. LES TURBOPOMPES (ROTO-DYNAMIQUE)

3.1 Définition

Une turbopompe est une machine dans laquelle l'énergie transmise au liquide est une énergie principalement cinétique, qui lui est communiquée par l'intermédiaire d'un rotor. Elles sont toutes rotatives. Ce sont des pompes centrifuges, à hélice (axiale) et hélicocentrifuge.

3.2 CLASSIFICATION DES TURBOPOMPES

3.2.1 Les pompes centrifuges

Le mouvement du liquide est rigoureusement normal à l'axe, car il pénètre au centre de la roue et est projeté vers l'extérieur par l'action combinée de la force centrifuge et des aubes du rotor (figure I-2 (a)). [3]

3.2.2 Les pompes hélicocentrifuge

Ce type de pompe a un impulseur qui est intermédiaire entre les deux types extrêmes, centrifuge et à hélice ; le mouvement imprimé au liquide est donc à la fois centrifuge et axial (figure I-2 (b)). [3]

3.2.3 Les pompes axiales

Dans ce type de pompes, le fluide est animé d'un mouvement parallèle à l'axe de la pompe (figure I-2 (c)). [3]

Fig. I-2 Différentes roues de turbopompes: (a) centrifuge, (b) hélico centrifuge, (c) axiale

3.3 Le principe de fonctionnement d'une turbopompe

Il consiste à l'augmentation du moment cinétique ou de la circulation du liquide au moyen d'une roue munie d'aubes et d'ailettes fixes sur un arbre tournant. Une partie de cette énergie cinétique est transformée en énergie de pression par réduction de la vitesse dans un organe appelé diffuseur, directrice ou volute.

3.4 Les avantages des turbopompes

Ce type de pompe est pratiquement le plus utilisé dans l'industrie classique du fait d'un certain nombre d'avantages : [4]

- Un entraînement facile ne nécessite pas de liaison articulée,
- Une régularité de fonctionnement,
- Un encombrement petit,
- Des frais d'entretien peu élevés.

3.5 Les inconvénients des turbopompes

Utilisation des turbopompes est cependant liée à un certain nombre de problèmes : [5]

- Un rendement qui diminue à faible débit c'est à dire à forte hauteur d'élévation
- Une nécessité d'amorçage
- Usure rapide à vitesse élevée
- Arrêt de l'élévation du liquide au cas d'une aspiration d'air malencontreuse (défaut d'étanchéité).

Remarque :

Dans notre travail on va s'intéresser uniquement aux pompes centrifuges dont les pompes en sujet, font parties.

4. APERÇU GENERALE SUR LES POMPES CENTRIFUGE

4.1 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Cependant, les différentes études réalisées ont démontré que la conception de ces pompes peut être améliorée afin d'augmenter leur efficacité énergétique et leurs performances tout en réduisant les coûts de consommation électrique.

La performance d'une pompe dépend directement à l'efficacité de leurs éléments (arbre, roue ...), donc La conception et la réalisation de ces éléments déterminants l'efficacité énergétique de cette pompe. [6]

Confrontés au problème de design les arbres des pompes, le souci d'un constructeur, est de disposer des méthodes rapides, fiables et suffisamment précises pour la réalisation de la géométrie d'un arbre qui maximise l'efficacité d'une pompe en minimisant le plus possible les pertes.

Les constructeurs utilisent fréquemment la méthode directe pour la conception des pompes centrifuges. Cette dernière tient compte des pompes déjà existants aux quels des modifications géométriques sont apportées afin de modifier leurs caractéristiques (débit, hauteur manométrique, puissance et rendement) selon les besoins. Après réalisation, les pompes sont soumises à des tests sur banc d'essai afin de visualiser leurs performances. Si ces dernières répondent au cahier des charges, elles seront commercialisées, sinon des réajustements auront lieu. Cela génère des coûts importants et réduisent les marges bénéficiaires des fabricants des pompes. Pour cette raison en utilisant des approches numériques selon la CAO (conception assistante par ordinateur) est actuellement utilisée dans la conception des pompes centrifuges.

De la littérature, il a été constaté que la plupart des recherches antérieures, en particulier les recherches fondées sur la CAO qui utilisent les logiciels commerciaux FEM, visent à prédire les performances des pompes centrifuges (la résistance mécanique, la dureté, la fiabilité, les déformations, la puissance et le rendement).

Cependant l'étude numérique de plusieurs paramètres géométriques qui influencent les performances d'une pompe centrifuge en se basant sur des pompes existantes est rarement disponible dans la littérature, et la variation de la pression d'aspiration est aussi rarement prise en compte quand la régulation de débit se fait à l'aide d'une vanne de régulation.

4.2 L'IMPORTANCE D'ETUDE DE POMPE CENTRIFUGE

Plusieurs travaux de recherche théoriques et expérimentaux ont été réalisés sur les pompes centrifuges et leurs composants. Compte tenu de cette recherche bibliographique, il s'agit dans le cadre de cette étude de développer une bonne connaissance sur une pompe centrifuge et comment applique l'analyse moderne par la théorie de la méthode des éléments finis sur cette appaerille (prenant un cas d'application sur l'arbre de pompe centrifuge). Tout ceci dans le but d'améliorer les performances des pompes centrifuges.

Notre travail s'est centré sur les différentes étapes de la démarche qui s'initialise par une approche par la méthode des éléments finis pour faire une analyse sur un arbre de pompe centrifuge. Elle se présente comme une procédure robuste pour la prédiction et la compréhension des phénomènes associés au fonctionnement des pompes centrifuges mais également pour la prévision des performances.

5. CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons concentrés nos efforts sur la compréhension des turbomachines. En effet, une attention particulière a été dédiée aux modes de fonctionnement, classification, différents types, ainsi que les avantages et inconvénients des turbomachines. Dans le chapitre suivant, on va focaliser notre étude sur les pompes centrifuges.

CHAPITRE II

ETAT DE L'ART DE LA POMPE CENTRIFUGE

1. INTRODUCTION

La pompe centrifuge « SCANPUMP » c'est le type de pompe industrielle le plus commun. La pompe centrifuge est une machine tournante qui grâce à un rotor à aubes augmente l'énergie cinétique et projette, à l'aide de la force centrifuge, le liquide à la périphérie sur la volute. À la sortie et à l'aide d'un divergent, une grande partie de l'énergie cinétique se transforme en pression motrice (Voir la figure II-1).

Fig. II-1 Modèle simple d'une pompe centrifuge.

2. APERÇU HISTORIQUE

Estimant que 20 % de l'énergie totale consommée dans le monde est utilisée pour faire fonctionner une pompe d'un type ou d'un autre. En outre, deux tiers de ces pompes consomment 60 fois plus d'énergie que nécessaire, à cause de leur mal confectionnement et ou utilisation [7].

Le premier type de pompe était la vis d'Archimède, utilisée pour la première fois par « Sennachérib », roi d'Assyrie, pour les systèmes d'eau des Jardins suspendus de Babylone et de Ninive au 7^e siècle avant J.-C. Elle est décrite plus tard de façon plus détaillée par « Archimède » au 3^e siècle avant J.-C. Au XIII^e siècle après J.-C (Voir la figure II-2), al- Jazari a décrit et illustré différents types de pompes, dont une pompe à piston, une pompe à double action, une pompe à eau et une pompe à piston.

Fig. II-2 Illustration de la vis d'Archimède

Les origines de la pompe centrifuge moderne remontent à plusieurs siècles et sa conception même est née d'une nécessité d'accroître l'efficacité des systèmes de transport de fluides, sachant la roue de « Jakob Leupold » (Voir la figure II-3).

Il a été dit que la 1475 de « Francesco di Giorgio » (1439-1502) présentent un dispositif qui doit être caractérisé comme le prototype de la pompe centrifuge moderne.

Un physicien et inventeur français « Denis Papin » (1647-1712), a produit une pompe centrifuge à palettes droites.

En 1851, « John G. Appold » (1800-1865), ingénieur et inventeur britannique, a introduit une pompe centrifuge à palettes courbes beaucoup plus efficace.

L'ingénieur « Franz Reuleaux » (1829 - 1905), dans son ouvrage le plus célèbre, le constructeur donne un premier aperçu du fonctionnement d'une pompe centrifuge.

Dans la quatrième édition allemande augmentée (1893), dans la section "Mécanisme de fonctionnement dans lequel l'organe de pression est entraîné par transfert de force vive", il décrit la pompe centrifuge comme un dispositif pour déplacer des liquides, constitué d'aubes courbes qui, lorsqu'on cherche à améliorer le rendement, font partie intégrante de la roue (pour former l'impulseur).

La conception simple et l'efficacité des pompes centrifuges en ont fait le choix commun pour le transfert de fluides à grande échelle. Une remarquable installation de pompes centrifuges qui comprend cinq pompes construites par « Farcot, Paris en 1887 », pour l'alimentation du canal de Katatbeh. Chaque roue d'un diamètre de 12'6" livrait 17660000 pieds cubes d'eau en 23 heures avec des levées entre 1 et 12' (Reuleaux, 1893).

3. CLASSIFICATION DES POMPES CENTRIFUGES

La classification des pompes centrifuges prend de plusieurs manières, en tenant compte notamment :

3.1 LE NOMBRE DE ROUE

Pouvant diviser ces pompes dernières en deux catégories :

3.1.1 Pompes monocellulaires (Un seul étage)

Quand la pompe ne comporte qu'une seule cellule, elle est dite monocellulaire. Elle se compose d'une seule roue et d'une volute ou corps de pompe, qui joue le rôle du diffuseur de la pompe. On peut atteindre des pressions de 1,5 à 8 bars (soit 15 à 80 m d'eau) [8] [9].

Fig. II-3 Illustration de la roue à eau de Jakob Leupold

3.1.2 Pompes multicellulaires (Plusieurs étages)

Il serait théoriquement possible d'utiliser une pompe équipée d'une roue de grand diamètre, mais il est en général très rentable d'utiliser des pompes multicellulaires (plusieurs étages, plusieurs cellules actives placées en série) constituées de pompes monocellulaires montées en série sur un même arbre de commande, le fluide parcourant successivement chacune d'elle. On peut atteindre des pressions très importantes de 8 à 30 bars (soit 80 à 300 m d'eau) [9].

3.2 LA FORME DES AUBES DE LA ROUE

Il existe essentiellement trois types de pompes de point de vue fonctionnement [9] :

3.2.1 Pompes centrifuges radiales (proprement)

Pour lesquelles les filets de courant d'eau sont contenus dans des plans perpendiculaires à l'axe de la pompe.

3.2.2 Pompes centrifuges axiales (écoulement axial)

Pour lesquelles les filets de courant sont axiaux.

3.2.3 Pompes semi axiales (hélico-centrifuges)

Dont les filets sont situés sur des surfaces dont la méridienne est inclinée par rapport à l'axe de la pompe. C'est à dire semi- hélicoïdale (ni axiale, ni radiale).

3.3 LA DIRECTION DE L'AXE

On peut avoir plusieurs dispositions :

3.3.1 Pompes à axe horizontal

Cette disposition est la plus classique, elle est adoptée généralement pour les pompes de surface. L'entretien et le démontage de la pompe est simplifié [9].

3.3.2 Pompes à axe vertical

Ces pompes verticales sont submergées ou immergées, elles sont spécialement conçues pour l'équipement des puits profonds. Elles peuvent être commandées par un moteur placé en surface ou par un moteur immergé [10].

3.3.3 Pompes à axe oblique

L'axe de ces pompes est incliné, ils porter une charge radialement. Ce type de pompes et l'intersection des pompes horizontale et vertical, ils sont utiles pour la station des pompages dans les zones bousculade (embouteillage).

3.4 LA POSITION DE LA POMPE PAR RAPPORT AU NIVEAU D'ASPIRATION

Selon la position de l'axe de la pompe par rapport au plan d'aspiration, on distingue [9] (voir les figures II-2, II-3) :

- Des installations des pompes à dépression (en aspiration),
- Des installations des pompes en charge,
- Des installations des pompes type siphon.

3.5 LA FORME DU CORPS DE POMPE

Ils existent essentiellement les types de pompes suivants :

3.5.1 Pompes à volute ou colimaçon

Corps de pompe dessiné de façon à maintenir les vitesses égales autour de la roue et à réduire la vitesse de l'eau dans le passage à la section de sortie.

3.5.2 Pompes à diffuseur circulaire ou du type turbine

Corps de pompe à section constante et concentrique à la roue, qui dans ce cas est entourée d'aubes fixes qui dirigent l'écoulement et réduisent la vitesse de l'eau, ainsi transformant l'énergie cinétique en énergie de pression.

On peut aussi classer les pompes selon leur point de vue construction [11] :

- Les pompes à simple effet, et à double effet.

Fig. II-4 Ecoulement dans: 1= roue mono flux, 2=roue à double flux.

Fig. II-5 Ecoulement traversant de la roue: 3= radial, 4= diagonal, 5= axial.

4. CARACTERISTIQUES DE LA POMPE CENTRIFUGE

Les valeurs caractéristiques d'une pompe centrifuge sont :

- **La cylindrée** : c'est le volume de fluide aspiré et expulsé pour un mouvement. Dans le cas des pompes rotatives la cylindrée s'exprime en (cm³/tour) ou en (m³/rad).
- **Le débit** : c'est un volume de fluide transvasé par unité de temps, il se calcule en fonction de la cylindrée. Dans le cas d'une pompe rotative, s'exprimes-en (l/min) (voir la figure II-6).

Fig. II-6 Courbes de différents débits et pressions

- **La différence de pression** : elle caractérise la capacité de la pompe à augmenter la pression du fluide dans un système de pompage (voir la figure II-6). La différence de pression est faible pour une pompe centrifuge, elle peut être importante pour une pompe volumétrique. Dans le cas où le liquide pompé est l'eau, on parle plutôt de Hauteur Manométrique Totale ou HMT.

Fig. II-7 Evaluation de pression de système de pompage

- **Le rendement volumétrique** : c'est le rapport entre le débit théorique (calculé avec la cylindrée) et le débit effectivement obtenu. Le rendement volumétrique est toujours inférieur à 1 en raison des fuites.
- **Le rendement mécanique** : c'est le rapport entre le couple théoriquement nécessaire pour produire la différence de pression et le couple effectivement nécessaire.
- **Le rendement global** : c'est le rapport entre la puissance hydraulique fournie par la pompe et la puissance mécanique absorbée par la pompe. C'est aussi le produit du rendement volumétrique par le rendement mécanique (voir la figure II-7).
- **La puissance hydraulique P** : (en watts) se calcule en faisant le produit du débit Q (en m³/s) par la différence de pression NP (en pascal).

Fig. II-8 Courbe de pompe et rendements

5. DOMAINE D'APPLICATION DE LA POMPE CENTRIFUGE

Les pompes centrifuges forment des dispositifs robustes. À caractéristiques égales, elles présentent souvent un meilleur rendement, et un fonctionnement plus régulier, sont plus fiables et moins bruyantes que les machines alternatives [12].

Ce sont des pompes les plus utilisées dans le domaine industriel à cause de la large gamme d'utilisation qu'elles peuvent couvrir, de leurs simplicités et de leur faible coût.

- Les pompes centrifuges sont utilisées dans les bâtiments pour le pompage de l'alimentation générale en eau, comme supprimeur et pour l'alimentation en eau domestique.
- La conception d'une pompe centrifuge la rend utile pour le pompage des eaux usées et des boues.
- Elles sont également utilisées dans les systèmes de protection contre l'incendie et pour les applications de chauffage et de refroidissement.
- L'industrie des boissons et l'industrie laitière : Utilisé pour le transfert de produits (tels que le lait, le babeurre, le lait aromatisé, jus, eau, ...) En bouteille, etc.

- Diverses industries (manufacturières, industrielles, chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, aérospatiales, etc.)
- Besoins de la cryogénie et des réfrigérants.
- Énergie pétrolière - pompage de pétrole brut, de boues, de lisiers, utilisés par les raffineries (voir la figure II-9), les centrales électriques, les produits pharmaceutiques, et pour l'irrigation, les eaux usées, les services d'énergie hydraulique, les usines et les mines, et bien d'autres encore [13] [14].

Fig. II-9 Installation de Pompe centrifuge dans une raffinerie.

6. DIFFERENTS MONTAGES

Le schéma hydraulique d'installation d'une pompe centrifuge (ou disposition générale) dépend de la ressource des caractéristiques de site où elle est installée. Mais les cas les plus existants, se rattachent à l'une des trois dispositions ci-après (voir la figure. II-10) :

- Disposition avec pompe en charge,
- Disposition avec pompe en aspiration,
- Disposition avec pompe en siphon,

Dans notre cas on prend considération, les deux premiers types de montage comme suit :

6.1 POMPE EN CHARGE

C'est la disposition la plus souhaitable si elle est possible, le plan d'eau d'aspiration est supérieur à l'axe de la pompe ainsi que le plan de refoulement, pour calculer les pressions d'aspiration et de refoulement on installe deux manomètres un à l'aspiration et l'autre au refoulement. On peut utiliser ce type de disposition par exemple : dans les stations de pompage en aval d'un barrage, dans les stations de reprise en aval d'un réservoir en béton etc. l'amorçage des pompes est sans problème, c'est-à-dire que l'eau entre spontanément dans la pompe sans difficulté. Dans ce cas la pompe se remplit toute seule du produit à pomper (bac d'aspiration situé au-dessus de la pompe, ou bac sous pression).

Le schéma détaillé d'une pompe centrifuge montée en charge (voir la figure. II-10-a), doit contenir :

- Des vannes d'isolement amont/aval et une vanne de purge
- Un clapet au refoulement, pour empêcher un retour de produit en cas d'arrêt
- Une mesure de pression au refoulement, pour contrôler son fonctionnement.

6.2 POMPE EN ASPIRATION

Dans cette disposition, le plan d'eau d'aspiration est inférieur à l'axe de la pompe, mais le plan de refoulement est supérieur à l'axe de la pompe, Une pompe est dite montée en aspiration si son bac d'alimentation est situé en dessous du niveau de la pompe. Si elle est initialement vide de tout produit, elle doit donc se remplir de liquide avant de démarrer effectivement.

Dans le cas où elle se remplit toute seule après démarrage, la pompe est dite auto-amorçant. Les pompes centrifuges ne sont généralement pas auto-amorçages, elles doivent être remplies manuellement à l'aide d'un dispositif approprié (entonnoir, produit pris au refoulement...), pour calculer les pressions d'aspiration et de refoulement on installe un vacuo-mètre à l'aspiration et un manomètre au refoulement, un dispositif d'amorçage est nécessaire (ballon et pompe à vide), les pompes doivent avoir une faible NPSHr.

Le schéma d'une pompe montée en aspiration (voir la figure. II-10-a), doit contenir :

- Une vanne d'isolement aval et une vanne de purge,
- Un clapet au refoulement,
- Un clapet (et éventuellement crépine) à l'entrée de la ligne d'aspiration pour éviter son désamorçage lors de l'arrêt de la pompe,
- Une ligne d'amorçage permettant de remplir la ligne d'aspiration avant démarrage, si besoin,
- Une mesure de pression à l'aspiration et au refoulement.

On peut utiliser ce type de disposition par exemple : dans les puits, dans les rivières etc.

Fig. II-10 Schémas hydrauliques d'installation d'une pompe centrifuge

7. AMORÇAGE

Les pompes centrifuges ne peuvent s'amorcer seule. L'aire contenue nécessite d'être préalablement chassé. Pour éviter le désamorçage de la pompe à chaque redémarrage il peut être intéressant d'utiliser un clapet anti retour au pied de la canalisation d'aspiration.

8. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES POMPES CENTRIFUGES

8.1 AVANTAGES DES POMPES CENTRIFUGES

Les usines de traitement modernes utilisent des pompes centrifuges puissantes, principalement pour les raisons suivantes [15] [16] [17] :

- Construction simple, sans clapet ou soupape, peu de composants mobiles, longue durée de service,
- Simplicité de fonctionnement,
- Capacité à fonctionner dans une grande variété de conditions,
- Débit régulier et continu, sans pulsations,
- Exploitation facile et peu coûteuses (Le faible coût initial, les faibles coûts de maintenance),
- Débit de refoulement facile à ajuster par une soupape à la sortie de la pompe ou par la vitesse de rotation,
- Prix de revient inférieur,
- Pompes compactes, peu encombrantes et offrent un bon rendement,
- Peu d'entretien, n'impose qu'une faible maintenance, elles affichent un prix modéré,
- Vitesse de rotation élevée, entraînement direct possible par moteur électrique ou turbine,
- Limiteur de pression intégré, pas de soupape de sécurité requise,
- Fonctionnement très silencieux grâce à un bon équilibrage des masses et à l'absence de masses oscillantes,
- Pompe adaptable à une très large gamme de liquides,
- Un débit très important et régulier,
- Le rendement est souvent meilleur que celui des pompes volumétriques,
- Le refoulement continu sans pulsations,
- L'acheminement possible de matières solides,
- Plus compactes que les machines volumétriques.

8.2 INCONVENIENTS DES POMPES CENTRIFUGES

En remarquant qu'il existe des applications pour lesquelles les pompes ne conviennent pas [15] [16] [17] :

- La pompe centrifuge ne s'amorce pas automatiquement (il y a des types spéciaux tels que la pompe à canal latéral peut être auto-amorçages),

- L'air contenu nécessite d'être préalablement chassé,
- Le risque de cavitation avec du fluide chaud ou des pressions d'aspiration faibles,
- Le débit volumétrique dépend de la pression de refoulement,
- Plusieurs étages requis pour les pressions de refoulement élevées,
- L'impossibilité de pomper des liquides trop visqueux,
- La production d'une pression différentielle peu élevée (de 0,5 à 10 bar),
- À l'arrêt ces pompes ne s'opposent pas à l'écoulement du liquide par gravité (donc, vannes à prévoir...),
- Utilisation comme pompes doseuses : risque d'entraîner la pompe en dehors de ses caractéristiques optimales,
- Utilisation des liquides susceptibles (supportant pas la très forte agitation dans la pompe),
- La consommation des puissances élevées,
- La concentration élevée de la puissance et petit espace de construction,
- En cas de colmatage partiel ou d'obstruction de la conduite de refoulement, la pompe centrifuge ne subit aucun dommage et l'installation ne risque pas d'éclater,
- La pompe se comporte alors comme un agitateur,
- En cas de dysfonctionnement du circuit de refoulement, la pompe ne subit aucun dommage.

La possibilité d'utiliser un réservoir annexe placé en charge sur la pompe pour réaliser cet amorçage par gravité. Elle est incompatible avec les fluides trop visqueux ainsi que les liquides dits « susceptibles » c'est-à-dire ne supportant pas la forte agitation dans la pompe comme les liquides alimentaires (vin, lait...). Enfin, elle nécessite un disque d'équilibrage.

9. SYSTEME DE POMPAGE PAR POMPE CENTRIFUGE

Les pompes centrifuges sont largement utilisées dans les champs pétroliers, ils accompagnent les équipements de forage et les équipements à boue de forage comme les désableurs, déshydrateurs et les désiltreurs, etc.... Elles sont développées et fabriquées en tant que pompes de support en fonction des besoins de transfert du fluide de forage du pétrole et du gaz. Ce type de pompe adopte une structure d'aspiration axiale et tous les composants hydrauliques sont en fonte résistante à l'usure, ce qui permet d'acheminer les liquides corrosifs avec des particules en suspension dans les puits de forage.

Ils se caractérisent par leur résistance à l'abrasion, leur fonctionnement régulier et stable, leur longue durée de vie et leur maintenance aisée, ce qui explique qu'elles soient utilisées sur les plateformes de forage on-shore et off-shore du monde entier.

Ces pompe centrifuges doit être installée sur une chaîne des éléments qui consiste un système de pompage (station de pompage) (voir la figure. II-11).

Fig. II-11 Schéma d'un système de pompage simple.

9.1 LES SYSTEMES DE POMPAGE DANS LE CHANTIER PETROLIER

Dans l'industrie pétrolière, spécifiquement celle de forage et WORKOVER, les entreprises utilisent des différents systèmes de pompage selon le type de ces pompes centrifuge et leurs locations, qui travaille en escorte avec les autres systèmes de forage (Voir la figure II-14).

Parce que les pompes centrifuges ont une place spéciale et vitale pour réaliser le forage et leurs opérations complémentaires, la bien compréhension de ce système devant une nécessité.

9.2 LES SYSTEMES PRINCIPAUX DE POMPAGE DANS LE CHANTIER DE PETROLE

On peut mentionner les systèmes principaux de pompage dans le chantier de pétrole tel que :

9.2.1 System de mixage

Deux pompes, qui permettent de pompe l'eau pour mixer avec la poudre de la boue (la matière première de la boue), Ou bien la boue pour changer leur densité, Ces pompes existent avant les bacs de la boue (Voir la figure II-12).

Fig. II-12 Deux pompes de mixage ENAFOR 16

9.2.2 Système centrifugeuse

Il composer d'une pompes (Pompe à roue ouverte) c'est un system de traitement complémentaire de la boue, il travaille sur la base de créé un force centrifuge suffisent de sépare la boue des déblais. Tout simplement, tourné la boue sortir de le puis pour sépare leurs composants, pour réutiliser. Ce dispositif existe sur la planchéier

9.2.3 Systèmes d'alimentation du carburant

Il composer d'une ou deux pompes (pompes à roue ferme) ces systèmes existe avec le système de génération de l'énergie (électrogène), Ils peuvent exister avec le système d'alimentation de l'eau pour l'installation de l'intervention, aussi dans le base de vie.

9.2.4 Système surchargé (suprecharging)

Il composer de deux pompes (pompes à roue ferme), ce système de pompage travail comme un système d'amorçage du pompe Triplex (pour éviter l'usure du segment de pistons), Ces pompes existent entre les bacs et les pompes Triplex (Voir la figure II-13).

Fig. II-13 Pompe de superecharge ENAFOR 16

9.2.5 Autre systèmes

Comme celle de station de gasoil et installation d'hygiène... Etc.

Ces systèmes communiquent avec des plusieurs fluides (l'eau, la boue, le carburant ou huile) chacune par celle. Ils animer une pompe ou deux pompes travaillent en régime alternative (une pompe travaille-active- et une autre reposer).

Fig. II-14 Système de traitement secondaire de la boue -système centrifugeuses

Le système de pompage dans le chantier pétrolier d'ENAFOR 16 basé sur un module italien illustré par AVA (Voir la figure II-15).

TOLLERANZE GENERALI		TRATTAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT			
CARPENTERIA	±2 mm	<input type="checkbox"/> CEMENTAZIONE – TEMpra		<input type="checkbox"/> BONIFICA VEDI UNI EN 10083/1	
MACCHINE UTENSILI		<input type="checkbox"/> TEMpra INDUZIONE		<input type="checkbox"/>	
quote senza decimali	±1 mm	durezza superficiale	HRC	durezza superficiale	HB
quote con 1 decimale	±0.50 mm	durezza	HRC	carico di snervamento	N/mm²
quote con 2 decimali	±0.25 mm	alla profondità' efficace	mm	carico di rottura	N/mm²
CONCENTRICITA'	0.25 mm	TEMpra A INDUZIONE:		BONIFICA SU:	
ANGOLI	±0.50 gradi	<input type="checkbox"/> LOCALIZZATA <input type="checkbox"/> TOTALE		<input type="checkbox"/> GREZZO <input type="checkbox"/> SGROSSATO	
	WEIGHT (Kg)	MACCHINA TIPO/MACHINE TYPE	GRUPPO / GROUP	STATO / STATE	
	10163,5 kg	ENAFOR	MUD SYSTEM		
	DISEGNATO / DRAWN	CONTROLLATO / CONTROLLED	REVISIONE-VER.	FOGLIO/SHEET	SCALA/SCALE
	IL	IL	0	1	
	DA	DA			
DENOMINAZIONE / DENOMINATION			NUMERO CODICE / CODE NUMBER		
Supercharging Unit – Gr. Piping			01968213		

Fig. II-15 Carte technique de système de pompage de ENAFOR 16

9.3 NOMENCLATURE

La fiche technique présente un système de pompage dans un chantier forage, aidé par AVA.

Tableau II-1 Le tableau illustre tous les éléments majeurs d'une installation de pompage de ENAFOR dans un chantier pétrolier.

N°	Code	supercharging unit – piping	Qt	matière	masse
16	7066 2218	Dado Normale M22 UNI 5588 Cl.10 Zincato Bianco / Nut M22 UNI 5588 Cl.10	72	Acciaio	0,1
15	7090 2240	Rond. Piana Lavor. M22 Zincata UNI 6592 / Washer M22 UNI 6592	72	Acciaio	0,0
14	0196 8426	Tirante M22x115 / Rod M22x115	36		0,0
13	01969500	Prolunga Valvola / Extension Valve 8" L=450	3	Acciaio	2,1
12	7066 2016	Dado Normale M20 UNI 5588 Cl.10 Zincato Bianco / Nut M20 UNI 5588 Cl.10	96	Acciaio	0,1
11	7090 2038	Rond. Piana Lavor. M20 Zincata UNI 6592 / Washer M20 UNI 6592	96	Acciaio	0,0
10	0196 8424	Tirante M20x110 / Rod M20x110	48	Acciaio	0,3
9	50520055	Tappo Maschio 2" NPT Testa Esag. A105 6000 PSI Zincato / Male Plug 2" NPT A105 6000 PSI	2	ASTM A 105	1,0
8	40393758	Hammer Lug Fig.200 Union 6"	1	S235JR	24,8
7	40391899	GT FLEX GIUNTO IN GOMMA TIPO-A FLEX-S DN.150 ('6")	3	Gomma	0,0
6	5245 0151	Guarnizione 10" x Flange ANSI 150LB / Gasket 10"	3	Gomma	0,1
5.4	7066 2218	Dado Normale M22 UNI 5588 Cl.10 Zincato Bianco / Nut M22 UNI 5588 Cl.10	288	Acciaio	0,1
5.3	7090 2240	Rond. Piana Lavor. M22 Zincata UNI 6592 / Washer M22 UNI 6592	288	Acciaio	0,0
5.2	0196 8427	Tirante M22x200 / Rod M22x200	144	Acciaio	0,1
5.1	40393080	Valv.Farfalla 10" Tipo Wafer Corpo+Disco Ghisa, Stelo AISI 416 / Butterfly Valve 10" Wafer	12	S235JR	18,5
4	40393078	GT FLEX GIUNTO IN GOMMA TIPO-A FLEX-S DN.200 ('8")	3	S235JR	11,8
3.3	7066 2016	Valv.Farfalla 8" Tipo Wafer Corpo+Disco Ghisa, Stelo AISI 416 / Butterfly Valve 8" Wafer Type	48	Acciaio	0,1

3.2	7090 2038	Dado Normale M20 UNI 5588 Cl.10 Zincato Bianco / Nut M20 UNI 5588 Cl.10	48	Acciaio	0,0
3.1	0196 8425	Rond. Piana Lavor. M20 Zincata UNI 6592 / Washer M20 UNI 6592	24	Acciaio	0,1
2.4	7066 2016	Tirante M20x165 / Rod M20x165	192	Acciaio	0,1
2.3	7090 2038	Dado Normale M20 UNI 5588 Cl.10 Zincato Bianco / Nut M20 UNI 5588 Cl.10	192	Acciaio	0,0
2.2	0196 8425	Rond. Piana Lavor. M20 Zincata UNI 6592 / Washer M20 UNI 6592	96	Acciaio	0,1
2.1	40393077	Tirante M20x165 / Rod M20x165	12	S235JR	8,5
1	01968531	Valv.Farfalla 6" Tipo Wafer Corpo+Disco Ghisa, Stelo AISI 416 / Butterfly Valve 6" Wafer Type	1		9537,5

Fig. II-16 Schéma technique de l'installation de pompe super-charge GR-PIPE.

Fig. II-17 Vue perspective de l'installation de pompage super-recharge GR-PIPE

10. CONCLUSION

La pompe centrifuge est une machine tournante grâce à des impulseurs mobiles et des diffuseurs fixes montés sur un arbre, augmente la pression d'un liquide. Tout simplement, On appelle une pompe tout appareil qui aspire un fluide d'une région à basse pression pour le refouler vers une région à plus grande pression. D'après cette définition on peut dire que le rôle de la pompe consiste à transformer l'énergie mécanique à une énergie hydraulique.

CHAPITRE III

DESCRIPTION DE POMPE CENTRIFUGE

1. INTRODUCTION

Toute machine qui communique de l'énergie mécanique à un liquide peut être regroupée sous l'appellation de pompe. Cette énergie se manifeste essentiellement sous deux formes [18] :

- Cinétique pour le débit,
- Potentielle pour la pression.

Une pompe n'est finalement qu'un ascenseur de l'énergie. Le liquide qui rentre par la bride d'aspiration ou de gavage avec un certain niveau d'énergie en ressort avec un niveau plus élevé.

La pompe centrifuge est le type des pompes industrielles le plus commun dans le monde. Leur principe est simple, bien décrit et minutieusement testé, ce type des pompes est robuste, efficace et relativement peu coûteuse à produire. Il existe une large gamme de variantes basées sur le principe de la pompe centrifuge et constituées des mêmes pièces hydrauliques de base (Voir la Fig. III-1).

Fig. III-1 Installation de pompe centrifuge «SCANPUMP» des industries.

Spécifiquement l'étude se fait sur un module de pompe centrifuge « SCANPUMP », cette étude consiste de deux parties :

- **Etude fonctionnelle** (le fonctionnement, les composants principaux et les différentes pièces de pompe centrifuge).

- **Etude technique** (étude technique et caractéristique de pompes « SCANPUMP » Série 250, le dessin éclat et le dessin d'ensemble en 2D de pompe centrifuge « SCANPUMP », dessin de définition des éléments rotative (l'arbre, l'accouplement et la garniture mécanique), nomenclature des éléments de dessin.

2. TECHNOLOGIE DE POMPE CENTRIFUGE « SCANPUMP »

2.1 FONCTIONNEMENT DE POMPE CENTRIFUGE

La pompe centrifuge fonctionne comme l'inverse d'une turbine à réaction à flux radial vers l'intérieur. Cela signifie que le flux dans les pompes centrifuges est dans les directions radiales vers l'extérieur [19].

Selon les éléments de la pompe on peut décomposer le fonctionnement en deux étapes : l'aspiration et l'accélération.

2.1.1 L'aspiration

Sous l'effet de la rotation de la roue, le liquide emmagasiné entre les aubes du rotor est projeté de la région axiale à la périphérie à cause de la force d'inertie centrifuge, de ce fait une dépression est créée à l'entrée de la pompe, provoquant l'aspiration du liquide [20]. Le fluide aspiré axialement au centre du rotor par une ouverture appelée distributeur dont le rôle est de conduire le fluide depuis la conduite d'aspiration jusqu'à la section d'entrée du rotor. La pompe étant amorcée, c'est à dire pleine de liquide, la vitesse du fluide qui entre dans la roue augmente et par conséquent la pression dans l'ouïe diminue et engendre ainsi une aspiration et maintient l'amorçage (Voir la Fig. III-2).

2.1.2 Le refoulement (l'accélération)

Le rotor transforme l'énergie mécanique appliquée à l'arbre de la machine en énergie cinétique. A la sortie du rotor, un écoulement continu de la veine liquide laquelle est recueillie par la volute ou par le diffuseur et dirigée dans la conduite de refoulement ; d'autre mot, le fluide se trouve projeté dans la volute dont le but est de collecter le fluide et de le ramener dans la section de sortie (Voir la Fig. III-2). Dans la volute, l'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle (énergie de pression), et on dispose, ainsi à l'orifice de refoulement un débit sous une certaine pression qui se traduit par une hauteur manométrique de refoulement [21].

Fig. III-2 Principe de fonctionnement de pompe centrifuge.

2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE POMPES CENTRIFUGES

Une pompe centrifuge « SCANPUMP » est une machine rotative qui pompe un liquide en le forçant au travers d'une roue à aube ou d'une hélice appelée impulseur (souvent nommée improprement turbine). Par l'effet de la rotation de l'impulseur, le fluide pompé est aspiré axialement dans la pompe, puis accéléré radialement, et enfin refoulé tangentiellement (Voir la Fig. III-3).

Les pompes centrifuges sont trouvant la plus dans des systèmes de tuyauterie. Les concepts de construction de base et les principaux fonctionnements de ces pompes sont nombreux, Représente les différents éléments constituant une pompe centrifuge.

Fig. III-3 Vue intérieure en 3D de la pompe centrifuge « SCANPUMP ».

2.3 COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA POMPE CENTRIFUGE

Une pompe centrifuge a deux composantes principales :

- a. Un composant rotatif composé d'une roue et d'un arbre.
- b. Un élément fixe composé d'un boîtier, d'un couvercle de boîtier et de roulement.

2.4 DIFFERENTES PIECES DE POMPE CENTRIFUGE

Une pompe comporte de nombreux éléments cruciaux qui lui permettent de fonctionner de manière efficace et fiable. Les différentes pièces de la pompe [22] :

• Carter

Le carter est la coquille, le couvercle ou un boîtier, qui protège et soutient les composants. Dans les pompes, le corps est un élément crucial pour prévenir les fuites et parfois maintenir la pression.

Le carter reçoit le fluide pompé par la roue, ce qui ralentit le débit du fluide. Une volute est un entonnoir courbe dont la surface augmente à mesure qu'elle s'approche de l'orifice de refoulement. Les turbines sont montées à l'intérieur des boîtiers. On l'appelle parfois la coquille d'escargot.

• Arbre

L'objectif fondamental d'un arbre de pompe centrifuge est de transmettre les couples rencontrés au démarrage et pendant le fonctionnement tout en supportant la roue et les autres pièces en rotation. Il doit accomplir cette tâche avec une déflexion inférieure au jeu minimum entre les parties tournantes et fixes.

• Diffuseurs

Les diffuseurs ont de multiples aubes et sont positionnés de manière à commencer près du bord extérieur de la roue. Cet organe permet de transformer une partie l'énergie cinétique due à la vitesse et d'orienter correctement le fluide à la sortie de la roue pour son entrée dans la volute ou dans le distributeur de l'étage suivant.

• Distributeur

Le rôle du distributeur, situé en amont de la roue, est de permettre une accélération et une meilleure orientation des filets fluide à l'entrée de la roue [23].

• Roue (impulseur)

La roue est la principale pièce rotative qui transfère l'énergie du moteur qui entraîne la pompe au fluide pompé ; les pales de la roue rotative transfèrent l'énergie au fluide qui s'y trouve en augmentant la pression et la vitesse. Le fluide est aspiré dans la roue au niveau de l'œil de la roue et s'écoule dans les canaux de la roue formés par les aubes entre le carénage et le moyeu. [24]

La roue est équipée d'aubes ou de pales qui tournent et déplacent le fluide à l'intérieur de la pompe. Elles constituent un élément crucial de la pompe car elles convertissent l'énergie provenant d'une source. (Voir la Fig. III-4). La conception de la roue dépend des exigences en matière de pression, de débit et d'application. La roue est le composant principal qui détermine les performances de la pompe.

Fig. III-4 Types de roues (impulseurs).

Types de roues (impulseurs) : Roue ouverte - Roue fermée - Roue semi-ouverte.

Ils sont souvent classés de plusieurs façons. Elles sont basées sur le sens principal du flux en référence à l'axe de rotation : Roue à flux radial - Roue à flux axial - Roue à flux mixte. (Voir annexe B).

Les roues sont également classées en fonction de leur type d'aspiration, simple ou double. Dans une roue à simple aspiration, le liquide entre par le centre des aubes dans une seule direction. Dans une roue à double aspiration, le liquide pénètre au centre des aubes des deux côtés simultanément.

• Joints

Les garnitures mécaniques et les garnitures de presse-étoupe agissent comme une méthode pour contenir le fluide dans la pompe. Ils sont installés dans la "zone d'étanchéité" ou "presse étoupe" (Voir la Fig. III 5).

La garniture de presse-étoupe est un matériau en forme de corde coupé en anneaux pour s'enrouler autour de la chemise d'arbre. Une garniture mécanique permet à l'arbre rotatif de passer à travers un boîtier fixe. Il permet à l'arbre rotatif d'assurer la zone mouillée "humide" de la pompe, sans permettre au fluide de s'échapper.

Fig. III-5 Composants garniture mécanique d'une pompe.

• Joint d'étanchéité

Les joints sont un élément d'étanchéité utilisé lorsque les pièces nécessitant une étanchéité sont en contact les unes avec les autres et n'effectuent pas de mouvement relatif.

• Joint torique d'étanchéité

Le joint torique ferme un espace entre deux surfaces de sorte que les liquides et les gaz ne peuvent pas passer dans n'importe quelle direction. Il change de forme lorsqu'une pression est appliquée dans le système.

• Roulements

Le palier réduit la friction sur les pièces mobiles de la pompe et soutient l'arbre pour qu'il tourne en douceur. On les trouve couramment dans tous les types de pompes.

Types de roulements

Il existe plusieurs types de roulements, notamment utilisé dans ce type des pompes :

Roulements à deux rangées de bille oblique (BE) : ils utilisent un rouleau de forme cylindrique entre les pièces mobiles. Ils réduisent la friction et supportent les charges radiales et axiales. (Voir la Fig. III-6).

Roulements à billes (BC) : utilisent des billes pour supporter le mouvement des pièces, bien que de conception simple, ils conviennent aux vitesses élevées et sont faciles à entretenir. (Voir la Fig. III-6).

Roulements à manchon : adaptés aux vitesses élevées, ces roulements sont idéaux pour les charges radiales uniquement et sont conçus pour flotter.

Roulements à patins pivotants : également connus sous le nom de "Tilt Shore Bearings" ou "Kingsbury Bearings", ils conviennent pour les charges axiales et sont installés dans les pompes centrifuges de grande puissance comme palier de butée.

Type de montage de roulements

Fig. III-6 Type de montage de roulements BC et BE de pompe « SCANPUMP ».

• Support de palier

Le support de palier est parfois appelé bloc ou oreiller et est utilisé pour soutenir l'arbre rotatif. Il est généralement construit en fonte ou en acier moulé.

• Manomètres

Un instrument utilisé pour mesurer et afficher les niveaux de pression. Il surveille la pression de refoulement ou d'entrée de la pompe.

- **Joint d'étanchéité à l'huile**

Il empêche la fuite ou l'entrée d'huile d'une chambre, généralement montée autour d'un arbre rotatif ou alternatif.

- **Conduite d'aspiration avec clapet de pied et crépine**

Un tuyau dont une extrémité est reliée à l'entrée de la pompe et dont l'autre extrémité plonge dans l'eau d'un bassin est appelé tuyau d'aspiration.

Un clapet de pied se trouve à l'extrémité d'un tuyau dans une application de levage par aspiration, ils fonctionnent comme un clapet de retenue, mais ils ont également une crépine fixée à leur extrémité ouverte.

- **Divergent (sortie)**

Le diffuseur est un cône divergent, il permet de transformer une fraction de l'énergie cinétique du fluide en énergie potentielle et la liaison de la pompe à la conduite de refoulement. [25]

- **Conduite de refoulement**

Un tuyau dont une extrémité est reliée à la sortie de la pompe et dont les autres extrémités délivrent le fluide à une hauteur requise est appelé tube de refoulement. [26]

D'autres éléments peuvent être ajoutés à la pompe pour en améliorer l'efficacité, en fonction du module de la pompe, du fluide de pompage, du cas d'application et de l'entreprise constructrice et même de l'environnement, etc.

3. ETUDE TECHNIQUE

3.1 ETUDE TECHNIQUE ET D'UNE POMPE « SCANPUMP »

Le système de pompage (super-charge Gr-piping) est animé par une pompe centrifuge et de type « SCANPUMP » Type « NB 100/80-16 » (voir plus des désignations Annexe A), ce type de pompes est le plus utiliser dans ce type des systèmes de pompage (les stations super-charge) parce qu'il réponde à l'exigence spéciale de leur activiste. (ISO 9906 Grade)

Tableau III-1 Caractéristique de pompes « SCANPUMP ».

Caractéristiques	Tailles
Arbre 2.5"	NB 50/30-16 NB 65/40-16
Chemise d'arbre et une roue remplaçable	NB 65/500-32 NB 80/50-26
Garniture d'étanchéité	NB 80/50-32 NB 100/80-16*
Boîtier concentrique plus épais	NB 100/65-20 NB 105/80-26

3.2 PROPRIETES ET DESIGNATION D'UNE POMPE « SCANPUMP » NB 100/80-16

Les tableaux suivant démontrent les propriétés la signification des chiffres de type de pompe «SCANPUMP» (Voir la Fig. III-7) (Plus des informations voir annexe A).

Tableau III-2 Propriétés de pompe « SCANPUMP » type NB 100/80-16.

Propriétés	Valeurs
Débit	60 m ³ /h (50hz) et 100 m ³ /h (60 Hz)
Vitesse de rotation	1500 tr/min (50hz) et 3000 tr/min (60 Hz)
Hauteur	8-26 m
Température	Max.190°C (pour huile chaud max. 280°C)
Pression	PN10/PN16
Aubes	ISO 7005, PN10 alt. PN16 (BS 4504) or ANSI
Lubrification	Standard: Graisse
Option	Oïl
Efficacité	65-68 %
Spécification	ISO 5199" spécification technique de pompes centrifuge class II

Tableau III-3 Type désignations « SCANPUMP » NB 100/80-16

Type désignation	NB 80/50-26
NB	Série de pompe
100	Diamètre d'entrée (mm)
80	Diamètre de sorti (mm)
16	Diamètre de la roue (cm)

Tableau III-4 Description de pompe « SCANPUMP » type NB 100/80-16

Type de pompe	ISO-désignation	DN1	DN2	h1	h2	G	f	B2 max	L1 max	Z max	Mass (kg)
NB 100/80-16	100-80-160	100	80	160	200	100	500	630	1370	180	75

Fig. III-7 Schéma technique indique la désignation de pompe « SCANPUMP ».

3.3 SIMPLIFICATION LE SYSTEME DE POMPAGE « SCANPUMP »

Le système de pompage se compose des sous-ensembles majeurs : (Voir la Fig. III-8) : Moteur électrique, accouplement élastique, paliers, pompe.

Fig. III-8 Pompe discrétiser a des sous-ensembles.

3.3 Eléments majeurs de pompe « SCANPUMP »

On présente les éléments majeurs de cette pompe visualisée par SolidWorks.

Tableau III-5 Eléments principaux de pompe centrifuge

Elément	Visualisation en 3D	Elément	Visualisation en 3D
Arbre de transmission			
Accouplement			
Palier			

3.4 PROPRIETES DES MATERIELS DE POMPE

On spécifie les matières de fabrication des éléments d'une pompe « SCANPUMP » dans le tableau suivant [27] :

Tableau III-6 Propriétés des matériels de la pompe.

N°	Description	SM, LG, & XL Cadre de roulement
1	Arbre	Acier alloy SS
2	Volute	Acier alloy ASTM A48 Class 30B
3	Roue	ASTM A743 Grade CF8 – 304 SS
4	Chemise d'arbre	ASTM 312 grade tp304 – 304 SS
5	Clé de la turbine	304 SS
6	Rondelle de roue	Acier
7	Rondelle de blocage de la turbine	ASTM 304 SS (18-8 XL FRM)
8	Vis du capuchon de la turbine	304 SS
9	Rainure de la roue	316SS NA
10	Joint à volute	Fibre de cellulose
11	Assemblage de joints	Tableaux de données de référence sur les phoques

3.5 VISUALISATION DE POMPE PAR DESSIN « SCANPUMP »

3.5.1 Dessin d'ensemble de pompe en 3D

Fig. III-8 Montage de pompe centrifuge «SCANPUMP» sur la base.

3.5.2 Dessin éclaté de pompe « SCANPUMP »

Fig. III-9 Dessin éclaté de pompe centrifuge « SCANPUMP » réalisé par SolidWorks.

3.5.3 Dessin d'ensemble en 2D de pompe centrifuge « SCANPUMP »

Fig. III-10 Dessin d'ensemble de pompe « SCANPUMP ».

3.5.4 Trois vues extérieures de la pompe

Fig. III-11 Faces principales de pompe « SCANPUMP ».

3.5.5 Dessin de définition d'éléments rotative de pompe centrifuge

a. Dessin de définition d'accouplement la pompe centrifuge

Fig. III-12 Dessin de définition d'accouplement.

b. Dessin éclaté de garniture mécanique de pompe centrifuge

Fig. III-13 Vue en éclaté de garniture mécanique.

c. Dessin de définition de l'arbre de pompe centrifuge

Fig. III-14 Dessin de définition d'arbre de pompe « SCANPUMP ».

3.6 NOMENCLATURE

Tableau III-7 Nomenclature de pompe centrifuge «SCANPUMP»

Ref	Désignation	QTY
1	Arbre	1
2	Bague d'appui	1
3	Roulement à 2 rangées de billes à contact oblique	1
5	Rondelle frein	1
5	Ecrou à encoches	1
6	Palier	1
7	Couvercle de palier	1
8	Roulement radial à 1 rangée de billes	1
9	Vis ISO 4762 M6x16	3
10	Joint torique (palier)	1
11	Joint à lèvres D 40	1
12	Cale de réglage	1
13	Corps de palier	1
14	Vis ISO 4014 M10x40	4
15	Joint à lèvres D 45	1
16	Défecteur	1
17	Graisser	2
18	Rondelle (pied)	2
19	Pied	1
20	Vis ISO 4762 M10x20	3
21	Lanterne	1
22	Vis ISO 4762 M10x30	6
23	Tube guide	1

24	Joint torique (tube guide)	1
25	Couvercle de corps	1
27	Ecrou ISO 4032-M 10	9
28	Cartouche d'étanchéité	1
29	Rondelle de blocage	-
30	Rondelle de blocage	1
31	Impulseur (roue)	-
32	Rondelle de roue	-
33	Vis ISO 4014 M12x120	-
34	Disque d'usure	-
35	Corps de pompe	-
36	Anneau de blocage	-
37	Vis iso 4762 m10x20	-

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE SUR DES OUTILS INFORMATIQUES (SOLIDWORKS)

1. INTRODUCTION

1.1 MODELISATION MATHÉMATIQUE D'UN PROBLÈME PHYSIQUE

Pour analyser un phénomène naturel en général ou un problème d'ingénierie en particulier, on est souvent amené à développer un modèle mathématique pouvant décrire d'une manière aussi fiable que possible le problème en question. [28]

Un problème physique sera modélisé mathématiquement de cette manière peut être résolu en utilisant des approches analytiques (méthodes de calcul manuelles par opposition aux méthodes de calcul approximatif qui elles sont destinées à être implantées sur ordinateur, porte par un logiciel comme SolidWorks) ou numériques (traitement d'ensemble des équations de déformation et déplacement, aide par d'un solveur tel que Matlab). (Voir la Fig. IV-1)

Les méthodes analytiques sont basées, la plupart du temps, sur des hypothèses simplificatrices qui ne permettent pas de simuler le comportement d'un système réel de manière précise. Dans ce type d'approche, on simplifie le problème pour pouvoir résoudre manuellement les équations.

Les méthodes numériques ont connu un développement très important ces dernières années, en grande partie grâce au développement des technologies informatiques. Ces méthodes restent des méthodes approchées de résolution des problèmes physiques rencontrés par l'ingénieur mais elles permettent de simuler et solutionner beaucoup plus précisément ces problèmes. Elles impliquent des calculs très lourds, impossibles à réaliser manuellement et le développement de l'outil informatique permet maintenant de retrouver ce type de technologie même sur plate-forme PC.

Fig. IV-1 Modélisation mathématiquement d'un problème physique.

1.2 DEMARCHE DE L'INGENIEUR NUMERICIEN

- Modélisation/ mise en équations : Construction du problème continu (système d'équations aux dérivées partielles),
- Analyse mathématique du problème posé : Existence, unicité, propriétés des solutions,
- Conception d'une méthode numérique : Construction d'un problème discrétisé,
- Analyse numérique : Questions de stabilité, convergence, précision,
- Algorithmique : Choix de méthodes de résolution en dimension finie,
- Mise en œuvre sur ordinateur : Programmation,
- Pré et Post Traitement (maillages/visualisation) : Interpolation, extrapolation, outils de la CAO. (Voir la figure IV-2).

Fig. IV-2 Démarche de l'ingénieur numérique pour résoudre un problème

1.3 PRINCIPALES METHODES NUMERIQUES EN INGENIERIE ASSISTEE PAR ORDINATEUR

1.3.1 Méthodes des différences finies et des volumes finis

Les méthodes des différences finies et des volumes finis sont basées sur la formulation différentielle d'un problème de valeur limite. Il en résulte une matrice très dense, souvent mal conditionnée, qui entraîne des difficultés numériques. Le domaine de la solution est divisé en cellules. Ces méthodes sont souvent utilisées dans les problèmes d'analyse de flux (Voir la figure IV-3).

1.3.2 Méthode des éléments limites

La méthode des éléments limites est basée sur la formulation de l'équation intégrale d'un problème de valeur limite. Cela permet d'obtenir une matrice non symétrique à forte densité de population. Les méthodes des éléments limites sont efficaces pour les formes 3D "compactes" mais sont difficiles à mettre en œuvre pour les géométries plus "étalées". Seule la limite du domaine, mais pas à l'intérieur, est divisée en segments (Voir la figure IV-3).

1.3.3 Méthode des éléments finis FEM

La FEM est basée sur la formulation variationnelle d'un problème de valeur limite. Dans la FEM, les fonctions inconnues sont approximées par des fonctions générées à partir de polynômes. Ces fonctions sont efficaces pour des raisons d'efficacité numérique. L'ensemble du domaine de la solution (géométrie du modèle) doit être discrétisé (maillé) en sous-domaines de forme simple appelés éléments (Voir la figure IV-3).

Des autres Méthodes numériques (Méthode de Galerkin Discontinu (GD), Méthodes particulières ou sans maillage, Méthode des éléments finis étendue, Méthodes de treillis de Boltzmann, Méthode des éléments frontières, Les méthodes spectrales ...etc.) [29].

Fig. IV-3 Principales méthodes numériques assistées par ordinateur

1.4 UN ALGORITHME REPONDE A LA QUESTION : QUAND ON APPLIQUE LA MEF ?

Fig. IV-4 Synoptique d’exploitations le système MEF

2. PRESENTATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FINIS

Pendant plus de 60 ans de son développement, l'analyse par éléments finis est passée d'une méthode d'analyse exotique, accessible uniquement aux analystes spécialisés, à un outil d'ingénierie classique. Les progrès phénoménaux du matériel informatique et des systèmes d'exploitation, combinés aux mêmes progrès de la conception assistée par ordinateur, ont permis aux ingénieurs concepteurs d'utiliser l'analyse par éléments finis comme outil de conception au cours du processus de conception des produits.

2.1 BREVE HISTOIRE DE LA FEM

Mr O. C. Zienkiewicz a récemment donné un compte-rendu de l'évolution historique de la FEM et de la mécanique computationnelle en général. La fondation de la FEM a été développée pour la première fois par Courant au début des années 1940. La méthode de la rigidité, préluce de la FEM, a été développée par Turner, Clough et al. En 1956. Le nom "éléments finis" a été inventé par Clough en 1960. L'implémentation informatique des programmes FEM est apparue au début des années 1970.

À ce jour, la MEF est devenue l'une des techniques d'analyse les plus utilisées et les plus polyvalentes. Voici quelques grandes étapes :

- 1943-Courant (méthodes variationnelle qui ont jeté les bases de la MEF),
- 1956-Turner, Clough, Martin et Topp (méthode de la rigidité),
- 1960-Clough (inventé "élément fini", a résolu des problèmes d'avion),
- 1970s-Applications sur les ordinateurs (mainframe),
- Années 1980 - Micro-ordinateurs, développement de pré et post-processeurs (GUI),
- 1990s-Analyse des grands systèmes structurels, des problèmes non linéaires et dynamiques,
- 2000s-Analyse des problèmes multi physiques et multi-échelles.

2.2 DEFINITION DE LA MEF

La méthode des éléments finis (FEM), parfois appelée « analyse par éléments finis (FEA) », est une technique de calcul moderne utilisée pour obtenir des solutions approximatives de problèmes de valeurs limites en ingénierie et en physique mathématique. Les problèmes typiques qui peuvent être résolus par la méthode des éléments finis comprennent l'analyse structurelle, le transfert de chaleur, l'écoulement des fluides, le transport de masse et le potentiel électromagnétique [30] [31].

En mécanique, la MEF permet (lorsqu'elle est utilisée de manière éclairée) de dimensionner ou de calculer la résistance mécanique des pièces, assemblages et structures de manière très précise.

2.3 FEA POUR LES INGENIEURS DE CONCEPTION : UN AUTRE OUTIL DE CONCEPTION

Pour les ingénieurs de conception, FEM est l'un des nombreux outils de conception utilisés dans le processus de conception et comprend la CAO, les prototypes, les feuilles de calcul, les catalogues, les calculs manuels, les manuels, ...etc.

2.4 OBJECTIFS DE LA FEM POUR LES INGENIEURS DE CONCEPTION

L'objectif ultime de l'utilisation de FEM comme outil de conception est de changer le processus de conception des cycles répétitifs de « conception, prototype, test » en un processus simplifié où les prototypes ne sont pas utilisés comme outils de conception et ne sont nécessaires que pour la validation finale de la conception. Avec l'utilisation de FEM, les itérations de conception sont déplacées de l'espace physique de prototypage et de test vers l'espace virtuel de simulations informatiques (Voir la figure IV-5).

Production basée sur la traditionnelle Procédé de conception

Production basée sur la simulation Procédé de conception

Fig. IV-5 Traditionnel et simulation conduit au produit développe

2.5 DOMAINES D'APPLICATION DE LA MEF

- Analyse linéaire (statique et dynamique),
- Analyse non linéaire (grands déplacements, grandes déformations, contact et frottement, flambage),
- Mise en forme des matériaux,
- Thermique (en régime permanent et transitoire...),
- Mécanique des fluides,
- Électromagnétisme,
- Dynamique rapide (choc, impact, crash),
- Optimisation des structures.

3. PROCEDURE GENERALE D'ANALYSE PAR ELEMENTS FINIS

La FEM est le résultat de la nécessité de résoudre des problèmes complexes d'élasticité et d'analyse structurelle en ingénierie. Diverses spécialisations relevant de la discipline du génie mécanique (comme les industries aéronautique, biomécanique et automobile) utilisent couramment la FEM intégrée dans la conception et le développement du produit [31] [32].

En pratique, l'analyse par éléments finis se compose généralement de trois étapes principales [33] [34]. Ces étapes sont décrites comme suit: (Voir la Figure IV-6, Figure IV-7)

3.1 PRE-TRAITEMENT (PRE-PROCESSING)

L'étape de prétraitement est décrite comme la définition du modèle et comprend :

- Crée le modèle géométrique,
- Formulation du problème (équations directrices),
- Définir le domaine géométrique du problème,
- Choisir le type d'éléments,
- Définir les propriétés matérielles des éléments,
- Définir les propriétés géométriques des éléments (longueur, surface...etc.),
- Créer le maillage (définir les nœuds et les éléments),
- Définir les chargements et les contraintes physiques (les conditions aux limites).

3.2 TRAITEMENT (PROCESSION OU SOLUTION)

L'étape de traitement comprend :

- Discrétisation de l'équation directrice,
- Choisissez le type d'analyse (statique, dynamique...),
- Tenir compte des conditions limites,
- Résoudre le système d'équations $[K] \{U\} = \{F\}$,
- Calculer des variations supplémentaires (gradients, réactions, σ , ε ...),
- Solution des équations algébriques résultantes.

3.3 POST-TRAITEMENT (POST-PROCESSING)

Les logiciels de post-traitement fournissent des opérations qui peuvent être accomplies, notamment :

- Visualisation (graphiques et tracés de la solution),
- Trier les contraintes des éléments par ordre de grandeur,
- Analyse des résultats (calcul des quantités dérivées : forces, débits ...),
- Calcul des facteurs de sécurité,
- Tracer la forme de la structure déformée,
- Animer le comportement du modèle dynamique,
- Produire des diagrammes de température à code couleur.

Fig. IV-6 Chaîne générale de FEA

3.2. Procédure d'analyse par éléments finis

Fig. IV-7 Procédure générale pour l'analyse par éléments finis

4. ROLE DE L'ORDINATEUR A L'ANALYSE PAR ELEMENTS FINIS

Le développement de l'ordinateur a abouti à l'écriture de programmes de calcul. De nombreux programmes spéciaux et généraux ont été écrits pour traiter divers problèmes structurels (et non structurels) complexes. Des programmes tels qu'illustrent l'élégance de la méthode des éléments finis et renforcent la compréhension de celle-ci.

En fait, les programmes informatiques par éléments finis peuvent maintenant être résolus sur des machines à processeur unique, comme un ordinateur personnel (PC) de bureau ou portable ou sur un groupe de nœuds informatiques. Les puissantes mémoires du PC et les progrès des programmes de résolution ont permis de résoudre des problèmes comportant plus d'un million d'inconnues.

Pour utiliser l'ordinateur, l'analyste, après avoir défini le modèle d'éléments finis, introduit les informations dans l'ordinateur. Ces informations peuvent comprendre la position des coordonnées nodales des éléments, la manière dont les éléments sont connectés, les propriétés matérielles des éléments, les charges appliquées, les conditions limites ou les contraintes, et le type d'analyse à effectuer. L'ordinateur utilise ensuite ces informations pour générer et résoudre les équations nécessaires à la réalisation de l'analyse.

4.1 LOGICIELS D'ANALYSES PAR ELEMENTS FINIS

Étant donné que la FEM est une méthode d'analyse numérique/informatique, il n'est pas surprenant que sa popularité ait motivé le développement de multiples programmes

d'éléments finis, tant commerciaux que de recherche. Les logiciels commerciaux sont généralement commercialisés par des entreprises privées et accompagnés d'interfaces graphiques appropriées pour en faciliter l'utilisation. Le premier programme commercial a été NASTRAN, qui est né d'un effort de la NASA pour créer un code informatique pour l'analyse des structures aérospatiales. L'effort initial a été entrepris à la fin des années 1960 par la MacNeal-Schwendler Corporation (MSC).

Un autre programme populaire est ANSYS, qui a également été l'un des premiers programmes à permettre l'analyse non linéaire. Les efforts d'E. Wilson à l'Université de Berkeley a donné une grande impulsion au développement de logiciels, qui ont donné naissance à deux types de programmes. Le premier type a évolué à partir du code SAP et a finalement donné naissance à une famille de solutions logicielles actuellement distribuées par Computers and Structures, Inc. une société basée à Berkeley. Les principaux

Les programmes de cette famille, qui sont utilisés par la communauté du génie civil et qui mettent l'accent sur la conception sismique, sont SAP 2000, ETABS et Perform3D (ce dernier étant le fruit des travaux d'un autre membre de la faculté de Berkeley, G. Powell). Le second type est issu des travaux de K.-J. Bathe, un étudiant de Wilson et actuellement membre de la faculté du MIT, qui a créé le programme commercial ADINA.

Deux programmes commerciaux populaires auprès de l'industrie sont ABAQUS, créé à l'origine par David Hibbitt et actuellement commercialisé par Simulia, et LS-DYNA, créé à l'origine par John Hallquist aux Livermore National Laboratoires et actuellement commercialisé par Livermore Software and Technology Corporation (LSTC). Ces deux programmes disposent d'un très large éventail de capacités, notamment l'analyse non linéaire des solides et des structures. Ils sont également très attrayants pour les chercheurs, en permettant l'incorporation de code défini par l'utilisateur et en assurant la compatibilité avec du matériel informatique parallèle à haute performance.

Outre les logiciels commerciaux, plusieurs groupes de recherche ont contribué à l'élaboration de codes d'éléments finis à code source libre, principalement destinés aux chercheurs et aux éducateurs. L'accès au code source libre de tout un programme d'analyse - qui, pour des raisons évidentes, n'est pas possible pour les logiciels commerciaux - est inestimable pour comprendre la méthode et les algorithmes d'analyse numérique associés. Deux programmes open-source très intéressants et populaires (du moins auprès de la communauté du génie civil) sont le FEAP (créé par Taylor à Berkeley) et OpenSees (créé par un groupe de chercheurs du Pacific Earthquake Engineering Research Center, également basé à Berkeley, dirigé par le professeur Gregory Fenves). [35]

OpenSees peut être considéré comme un logiciel de l'ère moderne du web, dans le sens où il met l'accent sur la programmation orientée objet et comprend une page web manuelle de type wiki, où les différentes entrées sont constamment mises à jour et où de nouvelles informations sont ajoutées au fur et à mesure que les capacités du programme sont étendues.

Il existe maintenant de nombreux programmes informatiques permettant de résoudre des problèmes par la méthode des éléments finis sachant que : ABAQUS, ANSYS, COSMOS/M, LS-DYNA, MARC, MSC/NASTRAN, PRO/MECHANICA, STARDYNE, SOLIDWORKS, CREO... Etc.

4.2 INTERACTIONS ENTRE LES ANALYSES ANALYTIQUES FEA, CAD ET CFD

Fig. IV-8 Interactions entre les analyses analytiques FEA, CAD ET CFD

5. METHODE ANALYTIQUE (BASE SUR LE LOGICIEL SOLIDWORKS)

5.1 INFORMATION SUR SOLIDWORKS

SolidWorks est un programme de CAO (conception assistée par ordinateur) mécanique en 3D qui fonctionne sous Microsoft Windows et a été développé par Dassault Systèmes SolidWorks Corp. une filiale de Dassault Systèmes, S.A. (Vélizy, France). Ce produit reflète les dernières réalisations dans le monde de la conception technique, exclusivement facile à comprendre et à utiliser et disponible pour toute entreprise de construction de machines.

5.2 ANALYSE DES ELEMENTS FINIS PAR LE LOGICIEL

Analyse des éléments finis est un puissant outil d'analyse technique utile pour résoudre de nombreux problèmes en commençant de la simplicité à la complexité. Les ingénieurs de conception utilisent FEA pendant le processus de développement de produits pour analyser la conception en cours. D'autre part, des analystes spécialisés mettent en œuvre la FEA pour résoudre des problèmes très complexes.

5.3 CONSTRUCTION UN MODELE DES ELEMENTS FINIS

Le modèle mathématique doit maintenant être divisé en éléments finis en utilisant le processus de discrétisation, plus communément appelé maillage (Voir la Fig.IV-9). La géométrie, les charges et les contraintes sont toutes discrétisées. Les charges et contraintes discrétisées sont appliquées aux nœuds du maillage par éléments finis qui est une représentation discrétisée de la géométrie.

Fig. IV-9 Construction un modèle d'éléments finis.

6. METHODOLOGIE DE LA ANALYSES STATIQUE

Pour effectuer une analyse structurelle, nous utiliserons le logiciel SolidWorks. Il s'agit d'un outil qui nous permettra évaluer les performances et améliorer la qualité de nos produits et de nos innovations. Ce logiciel aide à mettre en place un des conditions réelles virtuelles afin de tester le produit et ses conceptions avant la fabrication réelle.

Les tests peuvent être effectués pour évaluer la conception et les paramètres de la machine dans le cadre de nombreuses études, notamment statiques et dynamiques, l'analyse de la fatigue, le transfert de chaleur et les simulations d'écoulement. L'entreprise dit. SolidWorks dispose de plusieurs outils. Nous utiliserons la simulation SolidWorks pour tester virtuellement la conception de nos éoliennes avant fabrication.

6.1 SELECTION DE MATIERE

Une fois l'étude statique ouverte, la première chose que nous sommes appelés à faire est de sélectionner la matière du modèle.

SolidWorks propose une gamme de documents dans sa bibliothèque. En outre, il nous offre la possibilité de créer nos propres matériaux spécifiques sur la base de ses propriétés connues telles que la limite d'élasticité, la résistance à la traction, la densité et d'autres propriétés.

6.2 DEFINITION DE LA FIXATION

Notre modèle doit être fixé pour que la simulation fonctionne correctement afin de prévenir toute défaillance ou tout déplacement indésirable.

Le conseiller en fixations présente de nombreuses options de fixation, nous opterons pour la "géométrie fixe" car nous n'avons pas de rouleau/coulisseau, de charnière fixe ou de support élastique. Les symboles utilisés dans la simulation SW pour représenter une DDL unique en translation et en rotation au niveau d'un nœud sont indiqués en vert (Voir la Fig. IV-10).

Fig. IV-10 Degrés de libertés dans SolidWorks au niveau d'un nœud.

Les symboles des forces et des moments correspondants sont représentés en rose, Le déplacement généralisé et la rotation en vert (Voir la Fig. IV-11).

Fig. IV-11 Déplacement et la rotation / la force et le moment

6.3 APPLICATION DES CHARGES

Les charges seront appliquées sur le module après une visualisation physique.

- La charge de gravité,
- Torsion,
- Traction/compression,
- Flexion,
- Cisaillement.

Le tableau suivant énumère les options actuelles de retenue ou de fixation pour les solides dans la simulation SW.

Tableau IV-1 Fixation de solide stress analyse

Type d'appareil	Description
Symétrie circulaire	Les segments répétés périodiquement ont les mêmes déplacements inconnus.
Fixe	Les trois translations et rotations sont nulles sur la face, le bord ou le sommet
Charnière fixe	Sur une face cylindrique, seul le déplacement circonférentiel est autorisé
Immobilier	Les trois traductions sont zéro sur la face, le bord ou le sommet
Sur les visages cylindriques	Les déplacements des coordonnées cylindriques perpendiculaires à et/ou sur la surface cylindrique sont donnés.
Sur les visages plats	Les déplacements normaux et/ou tangents à une face plane.
Sur les visages sphériques	Les déplacements en coordonnées sphériques perpendiculaires et/ou sur la surface sphérique sont donnés.
Rouleau/glissement	Deux déplacements tangents à une face plane sont autorisés.
Symétrie	Une face, un bord ou un sommet peut translater une quantité spécifiée par rapport à un plan et un axe de référence.

6.4 CONNECTIONS

Les connections sont des mécanismes qui définissent la manière dont les composants sont reliés entre eux ou à la terre. La modélisation et les simulations sont simplifiées grâce aux connections sans créer la géométrie détaillée exacte des connexions. Il contient trois sous-outils principaux.

6.4.1 Ensemble de contacts

Dans la simulation SOLIDWORKS, les paramètres de contact décrivent les types d'interaction qui se produisent entre les limites de la différente partie du modèle. Pour une description précise des différents paramètres de contact, SOLIDWORKS Simulation propose plusieurs types de contacts, tels que :

- Conditions de contact collé,
- Conditions nœud à nœud ou surface à surface,
- Conditions d'auto-contact,
- Shrink-Fit,
- Virtual Wall (mur virtuel).

6.4.2 Ensemble de composants

Cet outil permet à l'utilisateur de définir le type de contact entre les faces des entités. Il offre trois options principales.

- Pas de pénétration,
- Cautionné,
- Permettre la pénétration.

6.4.3 Boulons

Les boulons représentent une caractéristique très importante de la simulation SolidWorks car ils simulent l'effet réel et les rôles dans la fixation de l'ensemble de la structure. Le logiciel nous permet de définir le type de boulons, les dimensions, le matériau utilisé, la résistance et les propriétés physiques en fonction de leur utilisation.

Tableau IV-2 Donne la liste des connecteurs.

Connexion	Description
Roulement	Simule l'interaction entre une surface d'arbre cylindrique et un palier de support.
Boulon	Simule une connexion entre plusieurs composants, ou entre un composant et la terre.
Soutien élastique	Définit une fondation élastique (Winkler) entre une face et le sol.
Lien	Relie rigidement entre eux la translation de deux sommets (mais pas les rotations).
Pin	Relie des faces cylindriques ou des bords circulaires entre eux (de manière rigide ou avec des raideurs).
Rigide	Relie rigidement deux faces entre elles de sorte que la distance entre elles soit maintenue constante.
Soudure par points	Relie rigidement deux petites faces de coquille ensemble (même déplacement et rotation).
Printemps	Ressort linéaire entre le centre de deux faces (en général, en tension seulement, en compression seulement)

6.5 MAILLAGE

Le maillage est une étape essentielle dans toute simulation, et est tout aussi difficile. Il est basé sur une analyse par éléments finis qui fournit une technique numérique fiable pour l'analyse des dessins techniques. Au début, une technique géométrique Le modèle est ensuite divisé en petits morceaux de formes simples (éléments) reliés entre eux points (nœuds) (Voir la Figure IV-12). Le modèle est ensuite traité comme un réseau d'éléments discrets interconnectés par le biais de l'AEF. Il prédit le comportement du modèle en combinant les informations obtenues à partir de tous les éléments qui le composent.

Fig. IV-12 Différents éléments de SolidWorks simulation

Le logiciel donne une estimation de la taille globale des éléments du modèle. Il est essentiel qu'il prenne en considération son volume, sa surface et d'autres détails géométriques. La

taille du maillage généré, c'est-à-dire le nombre de nœuds et le nombre d'éléments, dépend fortement de la géométrie et des différentes dimensions du modèle. Pour une solution plus précise, une taille d'élément plus petite peut être nécessaire (Voir la Figure IV-13).

Fig. IV-13 Module de CAO et un maillage

Le maillage est une étape très difficile dans toute analyse ou simulation structurelle utilisant un autre logiciel de simulation (ANSYS, Abaqus, Catia...). Tout au long de cette étude, nous avons été confrontés à plusieurs erreurs et problèmes liés au maillage qui peut être résolu par :

- **Le contrôle du maillage** : est une option qui permet à l'utilisateur d'affiner la taille du maillage dans des zones spécifiques. Nous avons dû utiliser cette option pour pouvoir mailler les sections autour des boulons afin d'être plus précis.
- **Maillage incompatible** : dans un maillage incompatible, il n'y a pas de connexion de nœud à nœud entre le maillage de chaque entité qui se touche. Chaque entité est maillée indépendamment.

Tableau IV-3 Types de maillages

Eléments	linéaires	paraboliques (quadratiques)	cubiques
unidimensionnels			
bidimensionnels			
tridimensionnels			
autres types			

6.6 RESOLUTION DU MODELE DES ELEMENTS FINIS (LES SOLVEURS)

Dans l'analyse par éléments finis, chaque problème est représenté par un ensemble d'équations algébriques qui doivent être résolues simultanément. Les méthodes de résolution que ce soit directes, soit itératives.

SolidWorks Simulation offre quatre options différentes dans les solveurs. Les paragraphes suivants décrivent brièvement chacune d'entre elles.

6.6.1 FFE Plus

FFE Plus est un solveur itératif qui utilise une méthode d'intégration implicite. Il suppose chaque itération et évalue chaque erreur supposée et les erreurs sont évaluées. L'itération se poursuit jusqu'à ce que les erreurs soient suffisamment faibles. Ainsi, en général, si le L'étude contient plus de 100 000 degrés de liberté. Il est plus efficace et plus précis d'utiliser FFE Plus.

6.6.2 DIRECT SPARSE

Produit une solution directe en utilisant des techniques numériques exactes. Le terme "parcimonie" fait référence aux zéros des matrices qu'il utilise pour trouver une solution. Elle est plus rapide lorsque la mémoire est plus importante et est généralement utilisée dans les petites et moyennes entreprises. Problèmes, si FFE Plus produit des résultats moins précis.

6.6.3 Problème important direct sparse

Le solveur LPDS est le solveur Direct Sparse qui peut calculer en utilisant plusieurs cœurs. Le solveur LPDS est utilisé si le solveur Direct Sparse est nécessaire et il y a un manque de RAM. Le LPDS n'est utilisé qu'en dernier recours.

6.6.4 Auto

L'option automatique utilise FFE Plus jusqu'à ce que certaines conditions soient constatées dans l'étude.

6.7 ANALYSE LES RESULTATS

Souvent, l'étape la plus difficile de la FEA consiste à analyser les résultats. Une interprétation correcte des résultats nécessite que nous comprenions toutes les simplifications et les erreurs qu'elles introduisent (Voir la Fig. IV-14) au cours des étapes d'analyses. (Voir annexe D).

Fig. IV-14 Incertitude de la méthode numérique basée sur SolidWorks

7. CONCLUSION

La méthode des éléments finis MEF est connue ces 60 dernières années un essor considérable grâce à ses avantages (simplicité de construction, fiabilité, faible coût, performances élevées) et à de multiples applications, elle est utilisée vastement pour s'assurer de l'exactitude du modèle mécanique global, et les vérifications des conditions résistances systématiques.

Le système d'équations différentielles partielles résultant de la modélisation mathématique est résolu à l'aide du logiciel SolidWorks pour obtenir un modèle numérique. Ce dernier permet de déterminer les équations de contraintes et de déformations dans le modelé.

Ces équations sont résolues numériquement par la méthode des éléments finis en utilisant le module « Statice-Structural », pour obtenir les distributions des contraintes, des déformations, après fait leur visualisation et examiné les résultats. En fin la validation du modèle développé est effectuée en comparant les résultats pour chaque modelé.

CHAPITRE V

ANALYSES GENERALE D'ARBRE DE POMPE CENTRIFUGE

1. INTRODUCTION

Plusieurs études et analyses conventionnelles des pompes centrifuges sont largement utilisées à des fins expérimentales, ainsi que l'utilisation des informations disponibles sous la forme de différents types de tableaux et de graphiques, comme le proposent les concepteurs les plus performants.

Généralement, tous les paramètres qui agissent les uns sur les autres pour améliorer la performance de la pompe doivent étudier la relation entre les principaux paramètres, nous étudions l'effet de l'arbre sur la performance de la pompe par les deux méthodes :

- Les méthodes numériques utilisant des programmes tels que MATLAB,
- Les méthodes d'analyse utilisant des programmes tels que SolidWorks pour préparer le modèle et effectuer l'analyse.

L'arbre est souvent exposé à des conditions de fonctionnement hostiles. Ces conditions de fonctionnement difficiles affecteront les performances de la pompe. C'est pourquoi l'analyse statique de l'arbre est vitale pour l'évaluation des performances d'une pompe.

Fig. V-1 Pièces en contact direct avec l'arbre de pompe

1.1 DEFINITION DE PROBLEME

L'objectif de l'analyse était de mesurer les contraintes qui se sont produites sur l'arbre de la pompe centrifuge. Donc après une analyse exacte à l'aide de MATLAB, une analyse par éléments finis à l'aide de SOLIDWORKS ont été effectuées pour comparer les résultats avec les données de l'analyse exacte.

1.2 PROPRIÉTÉS DE MATIÈRE D'ARBRE DE POMPE CENTRIFUGE « SCANPUMP »

L'arbre de la pompe centrifuge a été fabriqué en Acier allié (SS)

1.2.1 Composition chimique

Tableau V-1 Les compositions chimiques de l'Acier allié (SS)

Élément	Contenu (%)
Fer, Fe	97.50 - 98.01
Chrome, Cr	1.35 - 1.65
Soufre, S	0.240 - 0.330
Carbone, C	0.40 - 0.480
Phosphore, P	0.040

1.2.2 Propriétés physiques

Tableau V-2 Les propriétés physiques de l'Acier allié (SS)

Propriétés	Métrique	Impérial
Densité	7.70g/cm ³	0.281/in ³

1.2.3 Propriétés mécaniques

Tableau V-3 Les propriétés mécaniques de l'Acier allié (SS)

Propriétés	Métrique	Impérial
Résistance à la traction	724 MPa	108000 psi
Limite d'élasticité	621 MPa	89900 psi
Module de masse (typique pour l'acier)	140 GPa	20300 ksi
Module de cisaillement (typique pour l'acier)	80.0 GPa	11600 ksi
Module d'élasticité	210 GPa	30458 ksi
Ratio de Poisson	0.28-0.30	0.28-0.30
Allongement à la pause	10%	10%
Réduction de la surface	30%	30%
Dureté, Brinell	217	217
Dureté, Knoop (convertie de la dureté Brinell)	240	240

Dureté, Rockwell B (convertie à partir de la dureté Brinell)	95	95
Dureté, Rockwell C	17	17
Dureté, Vickers (convertie de la dureté Brinell)	228	228

1.2.4 Propriétés thermiques

Tableau V-4 Les propriétés thermiques de l'Acier allié (SS).

Propriétés	Métrique	Imperial
Conductivité thermique (acier typique)	49.8 W/mK	346U in/hr.ft ² .°F

1.3 VISUALISATION GEOMETRIQUE DE MODELE

La modélisation de l'arbre se fait à l'aide de SOLIDWORKS Premium. La modélisation est strictement produite en tenant compte du dessin fourni. Les petites rainures et clavettes sont également prises en compte dans la modélisation.

Fig. V-2 Modélisation de l'arbre en utilisant le logiciel SOLIDWORKS

1.4 DES ANALYSES PAR SOLIDWORKS SUR L'ARBRE

1.4.1 Analyses de masse (Propriétés de masse de pompe centrifuge)

- Propriétés de masse d'arbre de pompe centrifuge (SCANPUM)
- Densité = 0.01 grammes par millimètre cube
- Masse = 5758.22 grammes
- Volume = 747821.21 millimètres cubes
- Superficie = 79375.18 millimètres carrés
- Centre de gravité : (millimètres) X = 260.00 Y = 0.00 Z = 0.00
- Principaux axes et moments d'inertie : (grammes * millimètres carrés) Pris au centre de gravité.

$$\begin{array}{ll} I_x = (1.00, 0.00, 0.00) & P_x = 1491709.17 \\ I_y = (0.00, 1.00, 0.00) & P_y = 95481443.85 \\ I_z = (0.00, 0.00, 1.00) & P_z = 95488694.50 \end{array}$$

- Moments d'inertie : (grammes * millimètres carrés) Pris au centre de gravité et aligné avec le système de coordonnées de sortie.

$$\begin{array}{lll} L_{xx} = 1491724.77 & L_{xy} = 138.44 & L_{xz} = -38292.15 \\ L_{yx} = 138.44 & L_{yy} = 95481443.90 & L_{yz} = 18.49 \\ L_{zx} = -38292.15 & L_{zy} = 18.49 & L_{zz} = 95488678.86 \end{array}$$

- Moments d'inertie : (grammes * millimètres carrés) Pris au système de coordonnées de sortie.

$$\begin{array}{lll} I_{xx} = 1491773.10 & I_{xy} = 363.14 & I_{xz} = -175076.56 \\ I_{yx} = 363.14 & I_{yy} = 482618458.68 & I_{yz} = 18.41 \\ I_{zx} = -175076.56 & I_{zy} = 18.41 & I_{zz} = 482625645.31 \end{array}$$

1.4.2 Analyses géométriques

Avant d'essayer de mailler la pièce, pour une analyse par éléments finis, on doit vérifier le modèle solide pour des défauts géométriques potentiellement fatals qui peuvent ne pas être remarqués sauf sur des vues fortement agrandies.

Sélectionnez **Outils/Contrôle** pour ouvrir le panneau de contrôle de l'entité.

Fig. V-3 Panneau de contrôle de l'entité par SolidWorks

1.4.3 Caractéristiques de surfaces

Fig. V-4 Caractéristiques de surfaces par SolidWorks

2. CONDITION DE FONCTIONNEMENT :

Masse d'arbre = 5758.22 grammes

Mass de la roue = 4460.39 grammes

Masse d'accouplement = 2728.24 grammes

(Les masses d'autres éléments sont négligeable : Roulement = 0.2934 kg, Amortisseur = 0.1146 kg)

Module de Young = 2.1×10^9 N/mm²

Coefficient Poisson = 0.3

Pression de refoulement P = 2.1 bar

Débit (capacité) Q = 60 m³/ h

Puissance de moteur P_m = 60 KW

Puissance hydraulique P_h = $\rho g Q H = P * Q = 50$ kW

Rotation de Moteur (N) = vitesse Rotation 1500 RPM

$$\omega = 2\pi N / 60 = 157 \text{ Rad/s}$$

La densité de fluide (la boue de forage) 1.3×10^3 kg/m³ (entre $1.2-1.4 \times 10^3$ kg/m³).

3. ANALYSER STATIQUE D'ARBRE DE POMPE CENTRIFUGE

3.1 LA METHODE D'ANTICIPATION DES RESULTATS

3.1.1 Hypothèses de la méthode

- L'arbre est supposé être une simple poutre supportée.
- L'arbre est divisé en petits intervalles.
- Le poids de chaque intervalle de l'arbre est considéré comme une charge ponctuelle agissant au centre de cet intervalle.
- Les forces sont constantes ou bien varier très lentement jusqu'à attendre à la magnitude.

Fig. V-5 Représentations les efforts sur l'arbre

3.1.2 Discrétisation et dimensionnement d'arbre

Fig. V-6 Dimensions d'arbre

3.1.3 Application des charges

Théoriquement, Le poids de la roue et d'accouplement et d'arbre est concentré à leur centre de gravité. Donc ces poids sont considérés comme des charges ponctuelles dans la méthode d'anticipation des résultats manuellement.

Fig. V-7 Discrétisation et application des charges

P_G : le poids d'arbre (lui-même sans éléments) au point G centre de gravité d'arbre

$$\begin{aligned} P_G &= 5.75822 * 9.81 \\ &= 56.50 \text{ N} \end{aligned}$$

P_B : le poids de la roue au point B centre de gravité de la roue

$$\begin{aligned} P_B &= 4.46039 * 9.81 \\ &= 43.75 \text{ N} \end{aligned}$$

P_M : le poids d'accouplement au point M centre de gravité du flasque d'accouplement

$$\begin{aligned} P_M &= 2.72824 * 9.81 \\ &= 26.78 \text{ N} \end{aligned}$$

R_E : la réaction du roulement un sur l'arbre au point E centre de première roulement

R_I : la réaction du roulement deux sur l'arbre au point I centre de deuxième roulement (un pair de roulement)

Sachant que cas statique (pas de rotation) : Le moment de rotation M_B et M_M sont nuls, donc les forces axiales suivant XX sont aussi nulles.

Les équations de régime statique

$$\Sigma \vec{F} = \vec{P}_B + \vec{P}_G + \vec{P}_M + \vec{R}_E + \vec{R}_I = \vec{0} \quad (1)$$

$$\Sigma \vec{M}_{IZ} = \vec{IB} \wedge \vec{P}_B + \vec{IG} \wedge \vec{P}_G + \vec{IM} \wedge \vec{P}_M + \vec{IE} \wedge \vec{R}_E = \vec{0} \quad (2)$$

Projection d'équations (1) et (2) :

$$- P_B - P_G - P_M + R_E + R_I = 0 \quad (3)$$

$$IB \times P_B + IG \times P_G - IM \times P_M - IE \times R_E = 0 \quad (4)$$

$$R_E = (IB \times P_B + IG \times P_G - IM \times P_M) / IE$$

$$R_E = (367.25 \times 43.75 + 128.00 \times 56.50 - 91.00 \times 26.78) / 179.25$$

$$\text{Avec : } IB = 367.25 \text{ mm} \quad IG = 128.00 \text{ mm} \quad IM = 91.00 \text{ mm} \quad IE = 179.25 \text{ mm}$$

$$R_E = 116.38 \text{ N}$$

$$R_I = P_B + P_G + P_M - R_E$$

$$R_I = 43.75 + 56.50 + 26.78 - 116.38$$

$$R_I = 10.55 \text{ N}$$

3.1.4 Etude de forces et moments

Chacune des deux parties agit sur l'autre de sorte que :

- Tous les mouvements horizontaux, verticaux et de rotation d'une partie par rapport à l'autre sont nuls.
- Chaque partie est en équilibre

Pour qu'il y ait concordance en signe entre les deux parties, on utilise la convention de signe.

L'effort tranchant T_y dans une section d'abscisse x , séparant la poutre orientée en une partie gauche et une partie droite, est la résultante des forces extérieures s'exerçant sur la partie gauche.

Le moment fléchissant $M(x)$ dans une section d'abscisse x , séparant la poutre orientée en une partie gauche et une partie droite, est la somme des moments extérieurs (dus aux couples concentrés et aux efforts d'action et de réaction) s'exerçant sur la partie gauche.

3.1.5 Discrétisation des forces et moments

Section A-B $0 \leq x \leq 21 \text{ mm}$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = 0$$

$$\text{D'où } T_y(x = 0) = 0 \text{ N}$$

$$T_y(x = 21) = 0 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_z = 0$$

$$\text{D'où } M_z(x = 0) = 0 \text{ N.mm}$$

$$M_z(x = 21) = 0 \text{ N.mm}$$

Section B-E $21 \leq x \leq 208.75 \text{ mm}$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = -43.75$$

$$\text{D'où } T_y(x = 21) = -43.75 \text{ N}$$

$$T_y(x = 208.75) = -43.75 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_z = -43.75 (x - 21)$$

$$\text{D'où } M_z(x = 21) = 0 \text{ N.mm}$$

$$M_z(x = 208.75) = -8214.06 \text{ N.mm}$$

Section E-G $208.75 \leq x \leq 260 \text{ mm}$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = -43.75 + 116.38$$

$$\text{D'où } T_y(x = 208.75) = 72.63 \text{ N}$$

$$T_y(x = 260) = 72.63 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_z = -43.75 (x - 21) + 116.38 (x - 208.75)$$

$$\text{D'où } M_z(x = 208.75) = -8195.9 \text{ N.mm}$$

$$M_z(x = 260) = -4491.8 \text{ N.mm}$$

Section G-I $260 \leq x \leq 388$ mm

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = -43.75 + 116.38 - 56.50$$

$$D'ou \ T_y(x = 260) = 16.13 \text{ N}$$

$$T_y(x = 388) = 16.13 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_z = -43.75(x - 21) + 116.38(x - 208.75) - 56.50(x - 260)$$

$$D'ou \ M_z(x = 260) = -4491.8 \text{ N.mm}$$

$$M_z(x = 388) = -2427.1 \text{ N.mm}$$

Section I-M $388 \leq x \leq 479$ mm

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = -43.75 + 116.38 - 56.50 + 10.55$$

$$D'ou \ T_y(x = 388) = 26.78 \text{ N}$$

$$T_y(x = 479) = 26.78 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow$$

$$M_z = -43.75(x - 21) + 116.38(x - 208.75) - 56.50(x - 260) + 10.55(x - 388)$$

$$D'ou \ M_z(x = 388) = -2427.1 \text{ N.mm}$$

$$M_z(x = 479) = 0 \text{ N.mm}$$

Section M-N $479 \leq x \leq 519$ mm

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_x = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = -43.75 + 116.38 - 56.50 + 10.55 - 26.78$$

$$D'ou \ T_y(x = 479) = 0 \text{ N}$$

$$T_y(x = 519) = 0 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow$$

$$M_z = -43.75(x - 21) + 116.38(x - 208.75) - 56.50(x - 260) + 10.55(x - 388) - 26.78(x - 479)$$

D'où $M_z(x = 479) = 0 \text{ N.mm}$

$M_z(x = 519) = 0 \text{ N.mm}$

3.1.6 Représentation graphique

- L'effort tranchant T_y

Fig. V-8 L'effort tranchant T_y par la méthode d'anticipation

- Le moment fléchissant $M(x)$

Fig. V-9 Le moment fléchissant $M(x)$ par la méthode d'anticipation

3.1.7 Observation graphique

Selon le graphe (fig. V-8) on remarque que les efforts tranchants T se répartent sur tout l'arbre, elle prend une valeur maximale dans la section E-G (209-260) est égal à 72.63 N.

D'après le graphe (fig. V-9) on constate que les moments fléchissants M_f se répartent sur tout l'arbre, elle prend une valeur maximale dans la section E-G (209-260) est égal à 8195.9 N.mm (la forme de ce graphe est similaire du résultat de déformation).

3.1.8 Distribution des contraintes de section critique

Les efforts N_x et M_z provoquent des contraintes normales σ_x dans une section E-F l'arbre, l'effort T_y provoque une contrainte tangentielle τ_{xy}

Observant le diagramme de T_y passe par "0" en point $x=388$ mm, Ce qui signifie que le M prend la valeur maximale.

- Contrainte normales σ_x

$$M_Z \max = |M_Z(x = 209)| = 8214.06 \text{ N.mm}$$

$$T_Y(x = 209) = 72.63 \text{ N}$$

$$\text{Diamètre } D_{HI}(x = 419) = 45 \text{ mm}$$

$$A_{HI} = \pi D_i^2 / 4$$

$$A_{HI} = 1589.62 \text{ mm}^2$$

$$I_{HI} = \pi D_i^4 / 64$$

$$I_{HI} = 201\,186.91 \text{ mm}^4$$

$$W_{HI} = \pi D_i^3 / 32$$

$$W_{HI} = 8941.64 \text{ mm}^3$$

$$\sigma_x(y) = M_Z / W_Z = 32 M_Z / \pi D_i^3$$

$$\sigma_x(y) = 1.32806 \text{ MPa}$$

- Contrainte tangentielle τ_{xy}

$$\tau_{xy} = K_\tau \times \frac{T}{A}$$

Avec : T : effort tranchant [N]

A : surface de la section soumise à l'effort tranchant [mm²]

$k\tau$: coefficient dépendant de la forme de la section Coefficient de forme ($k\tau$), pour une section circulaire 4/3.

Donc :

$$\tau_{xy} = \frac{4}{3} \times \frac{72.63}{1589.62}$$

$$\tau_{xy} = 0.060943989 \text{ N/mm}^2$$

Le critère de la contrainte tangentielle maximal (critère de Coulomb-tressca) ou le critère de l'énergie potentielle (Von-mises) de déformation qui a, respectivement, les deux expressions suivantes :

$$\sigma_{Eq} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{Eq} = 1.332166 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{Eq} = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{Eq} = 1.337166 \text{ MPa}$$

- Déformation

Selon la méthode de Macaulay, Le moment de flexion à toute distance X de la section est donné par

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M_z}{EI}$$

$$M_z = -43.75 (x - 21) + 116.38 (x - 208.75) - 56.50 (x - 260)$$

$$M_z = 16.13 x - 8714.67$$

$$\varepsilon = \frac{dy}{dx} = \int_{260}^{370} \frac{M_z}{EI} dx$$

$$\varepsilon = \left(16.13 \frac{x^2}{2} - 8714.67x + C_1 \right) \frac{1}{EI}$$

$$\varepsilon (x = 370) = 0 \quad C_1 = 2120329$$

$$\varepsilon_{Max} = \varepsilon (x = 260) = 3.1706 \cdot 10^{-6} \text{ Rad}$$

- Déplacement

$$y = \int_{260}^{370} \varepsilon dx$$

$$y = \left(-64.55 \frac{x^3}{6} + 8156.375 \frac{x^2}{2} + 1400727.5x + C_2 \right) \frac{1}{EI}$$

$$y(x = 370) = 0 \text{ mm} \quad C_2 = 65\,460\,091$$

$$y_{\text{Max}} = y(x = 260) = 4.05253 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$$

3.2 METHODE DE VERIFICATION PAR MIT SHAFT CALCULATOR

Les résultats d'analyses par le programme de MIT SHAFT CALCULATOR.

Tableau V-5 Analyses par MIT SHAFT CALCULATOR

Paramètre	X	Y	Z	S _{x+y+z}	unité
Réaction dans l'appui R1	-0,9299547	-115,47078	0	-116,483943	[N]
Réaction dans l'appui R2	-0,7433554	-13,959218	0	-14,7254378	[N]
Poids total de l'arbre	M	-	-	5,76	[kg]
Flexion maximale	Y	-	-	0,0039	[mm]
Torsion maximale	J	-	-	0,0000	[rad]
Angle de flexion dans R1	J	-	-	3.878 e-6	[rad]
Angle de flexion dans R2	J	-	-	9.98 e-8	[rad]
Tension de flexion maximale	s _e	-	-	1.23	[MPa]
Effort maximal en cisaillement	t _s	-	-	0,1	[MPa]
Effort maximal dans la torsion	t _t	-	-	0,0	[MPa]
Effort maximal dans la tension/pression	s _g	-	-	0,0	[MPa]
Effort équivalent maximal	s _r	-	-	1.23	[MPa]
Vitesse critique (Rayleigh)	n _c	-	-	0,0	[/min]
Vitesse critique (Raylei(B))	n _c	-	-	42287,6	[/min]
Vitesse critique (Raylei(C))	n _c	-	-	29943,1	[/min]

3.2.1 Graphe de moment de flexion et la concentration des forces extérieures

3.2.2 Déviation et coefficient de flexion et de sureté

Courbes des tableaux précédentes	
Plan XZ	Somme
Plan XY	Angle

Angle de flexion [°]	Déviaton [mm]
-----------------------------	----------------------

Moment de flexion [Nm]	Tension de flexion [MPa]
-------------------------------	---------------------------------

NB : une définition de la logiciel MITcalc (voir annexe D).

3.3 METHODE NUMERIQUE (ANALYSES PAR MATLAB)

3.3.1 Matrice de rigidité Kr

La matrice de rigidité et de taille (1554*1554) après le programme (voir annexe D).

8647271478	0	-2594181443	4323635739	0	0
0	67556808	0	0	-33778404,2	0
-2594181443	0	2075345155	0	0	-1037672577
4323635739	0	0	1,7295E+10	0	-2594181443
0	-33778404	0	0	67556808,4	0
0	0	-1037672577	-2594181443	0	2075345155

3.3.2 Les forces de réactions

Composants	Valeur	Unité
RE : Force de reaction1	-105,666153846154	N
RI : Force de reaction2	-21,3638461538462	N

Graph de déviation

Fig. V-10 Graph de déviation par Matlab.

Tableau V-6 Les propriétés de graph de déviation

Déviation	Valeur Y (mm)	Valeur Y (mm)
Min	0	-0.003393
Max	518	0
Mean	240	-0.002298
Median	240	-0.002629
Mode	0	0
Std	152.3	0.001031
range	518	0.003393

Constatant que le déplacement max= -0.003393 mm en sens négative, ça nous permet de représenter la direction de ce déplacement.

3.3.3 Représentation graphique de contrainte par apporte de déformation

Fig. V-11 Représentation graphique de contrainte

- **Distribution de contraintes au long d'arbre**

Fig. V-12 Distribution de contraintes au long d'arbre

- **Distribution de déformation au long d'arbre**

Fig. V-13 Distribution de déformation au long d'arbre

3.3.4 Observation

Notant que l'arbre est en cours dans la zone élastique avec une déformation max = $2,95246048075787e-06$ rad, et la contrainte max = $1,620016701$ N/mm².

Remarquant aussi que Au contre des deux méthodes précédent l'analyses par Matlab et base sur FEM au les force sont repartie sur des nombres des nœuds (pas concentre à un point, donc les forces sont applique dans nombres compact des nœuds, ça nous donne une bonne visualisation que les deux méthodes précédentes.

3.4 METHODE ANALYTIQUE (SIMULATION PAR SOLIDWORKS)

Simulation d'arbre de pompe centrifuge « SCANPUMP »

Concepteur : SolidWorks

Nom d'étude : Simulation d'arbre de pompe

Type d'analyse : Statique

Description : Simulation d'arbre de pompes centrifuge « SCANPUMP » support par deux roulements et agissant à deux charges (masse de roue et d'accouplement) et leur gravité.

3.4.1 Les étapes à suivre dans cette étude statique sont les suivantes :

- Commencer une nouvelle étude statique
- Sélectionner le matériel
- Définir les fixations de la structure
- Appliquer les charges, sur des surfaces et des grandeurs déterminées
- Définir les jeux de contacts et les composants des contacts
- Bien mailler le modèle
- Réaliser l'étude
- Interpréter les résultats

3.4.2 Pour la modélisation de l'arbre de pompe on admet les hypothèses suivantes :

- L'arbre est déformable
- La matière est rigide
- L'arbre est en cas statique pas de rotation

3.4.3 Application la Simulations par SolidWorks

a. Informations sur le modèle

 <p>Nom du modèle : arbre de pompe Configuration actuelle: Défaut</p>		
Corps volumiques		
Nom du document et référence	Traité comme	Propriétés volumétriques
 <p>Fig. V-14 Trou taraudé M101</p>	Corps volumique	<p>Masse :5.75822 kg Volume :0.000747821 m³ Masse volumique :7700 kg/m³ Poids:56.4306 N</p>

b. Propriétés de l'étude

Tableau V-7 Propriétés de Simulation d'arbre de pompe

Nom d'étude	Simulation d'arbre de pompe
Type d'analyse	Statice
Type de maillage	Maillage volumique
Effets thermiques:	Activé(e)
Option thermique	Inclure des chargements thermiques
Température de déformation nulle	298 Kelvin
Inclure la pression du fluide calculée par SOLIDWORKS Flow Simulation	Désactivé(e)
Type de solveur	FFEPlus
Stress Stiffening:	Désactivé(e)

Faible raideur:	Désactivé(e)
Relaxation inertielle:	Désactivé(e)
Options de contact solidaire incompatible	Automatique
Grand déplacement	Désactivé(e)
Vérifier les forces externes	Activé(e)
Friction	Désactivé(e)
Méthode adaptative:	Désactivé(e)

c. Unités

Tableau V-8 Système d'unités

Système d'unités:	SI (MKS)
Longueur/Déplacement	Mm
Température	Kelvin
Vitesse angulaire	Rad/sec
Pression/Contrainte	N/m ²

d. Actions extérieures

Nom du déplacement imposé	Image du déplacement imposé	Détails du déplacement imposé
Fixe-1	<p>Fig. V-15 Géométrie fixe</p>	Type: Géométrie fixe

• **Chargement**

Nom du chargement	Image du chargement	Détails du chargement
Force-1	<p>Fig. V-16 location de Fb</p>	Entités : 1 face(s) Type : Force Valeurs: 0.00, -43.75, 0.00 N
Force-2	<p>Fig. V-17 location de Fm</p>	Entités : 1 face(s) Type : Force Valeurs: 0.00, -26.78, 0.00 N

e. Informations sur le contact

• **Roulement Support-1**

Image du contact	Contact	Propriétés contact
<p>Fig. V-18 roulement Support-1</p>	Entités : 1 face(s) Type: roulement	Type : Contact entre paire de type Aucune pénétration Entités : 1 face(s) Avancé: Nœuds à surface

• **Roulement Support-2**

Image du contact	Contact	Propriétés contact
<p>Fig. V-19 roulement Support-2</p>	Entités : 1 face(s) Type: roulement	Type : Contact entre paire de type Aucune pénétration Entités : 1 face(s) Avancé: Nœud à surface

- **Contact global**

Image du contact	Contact	Propriétés contact
<p>Fig. V-20 Contact global</p>	Contact global	Type : Pas de pénétration (Surface à surface) Composants: 1 composant(s)

3.4.4 Maillage

Type de maillage	Maillage volumique
Mailleur utilisé	Maillage standard
Transition automatique	Désactivé(e)
Boucles automatiques de maillage	Désactivé(e)
Points de Jacobien	4 Points
Taille d'élément	10.3788 mm
Tolérance	0.518938 mm
Tracé de qualité du maillage	Haute

Fig. V-21 Résultat de maillage d'arbre

a. Information sur le résultat de maillage

Nœuds Total	57153
Éléments Total	37911
Aspect Ratio Maximum	13.917
% d'éléments avec Aspect Ratio < 3	98.5
% d'éléments avec Aspect Ratio > 10	0.0106
% d'éléments distordés (Jacobine)	0

3.4.5 Forces résultantes**a. Forces de réaction**

Composants	X	Y	Z	Résultante
Force de reaction1(N)	-0.011	-114.493	-0.929	115.433
Force de reaction2(N)	-0.095	-10.980	-0.245	11.320

b. Moments de réaction

Type	X-Component	Y-Component	Z-Component	Résultante
Moment de flexion (N.m)	0	0	0	0

3.4.6 Résultats de l'étude

a. Contrainte de Von-Mises

Les coordonnées de la contrainte de Von-Mises max

Nœud	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	VON (N/m ²)
14041	373.5	15.2202	15.8112	1.177e+06

b. Déplacement résultant

Nom	Type	Min	Max
Déplacements	URES : Déplacement résultant	0.000e+00 mm Nœud: 92	4.582e-03 mm Nœud: 17430

Fig. V-23 Simulation d'arbre de pompe -Statice 1-Déplacements

c. Déformation équivalente

Nom	Type	Min	Max
Déformations	ESTRN : Déformation équivalente	8.485e-9	3.780e-06
		Elément: 978	Elément: 1124

Fig. V-24 Simulation d'arbre de pompe -Statice 1-Déformations

Les coordonnées de la ESTRN : Déformation équivalente

Elément	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	ESTRN
4167	374.457	16.7182	13.947	3.780e-06

d. Coefficient de sécurité

3.4.7 La resulta de simulation

Après applique les quatre méthodes on peut assembles les résultats au forme de tableau suivants :

Tableau V-9 La resulta de simulation des quatre méthodes

La valeur	Contrainte max (Von Mises) [N/m ²]	Déplacement max [mm]	Déformatio n	Coefficie nt de sécurité	Force de réaction [N]	
					R _E	R _I
La méthode						
Anticipation des résultats	1.337166 e+06	4.05253 e-03	3.1706 e-06	-	116.38	10.55
MIT SHAFT CACLATOR	1.230 e+06	3.900 e-03	2.9798 e-06	-	116,4839	14,72543
Analyses par MATLAB	1,620 e+06	3.393 e-03	2,952 e-06	-	105,666	21,364
Simulations par SolidWorks	1.177 e+06	4.582 e-03	3.780 e-06	4,741 - 2,71	115.433	11.320

Les résultats de nos travaux peut être valorisés, mais il y a toujours des différences entre les résultats obtenus que l'on considère comme des erreurs, ces erreurs sont à cause des différences entre ces méthodes (La différence de hypothèses)

Contrainte max (Von Mises) située à la section qui porte de la roue, n'ayant pas une valeur critique, donc dans le régime stationnaire il n'est pas des grandes déformations (l'arbre résiste les efforts extérieurs), la déformation et le déplacement sont des valeurs acceptables.

Dans les deux premières méthodes, considérant que les forces sont concentrées aux points de centre de cette charge, par contre aux méthodes de FEM, que les forces sont distribuées.

Les deux dernières méthodes sont basées sur la discrétisation de module à des petits éléments, cela montre les calculs des propriétés mécaniques dans chaque nœud.

4. CONCLUSION

L'objectif de cette étude est d'analyser le comportement de l'arbre en condition statique. Les résultats obtenus par les méthodes sont satisfaisants et sont en limite de fonctionnement pour l'ensemble des conditions d'entrée actuelles.

La méthode d'anticipation est une méthode légèrement approximative. D'autre part, l'analyse par éléments finis montre des résultats plus précis, malgré elle demande plus d'énergie, un peu de temps et contrôle les outils numériques. En général il y a donc un peu d'écart dans les réponses obtenues par les quatre méthodes.

En ajoutant que cela permet d'identifier et d'analyser les éléments influençant sur les performances, les contraintes. Une tendance générale est dégagée pour déterminer une corrélation entre l'amélioration des performances et l'atténuation des contraintes.

La validation des résultats a été effectuée après comparant les résultats des simulations pour les contraintes, les déformations avec les résultats obtenus par les méthodes classiques.

CONCLUSION GENERALE

Parmi les turbopompes les plus utilisées dans le domaine industriel, en citant les pompes centrifuges. Ces dernières sont largement sollicitées à cause de la simplicité de leur fonctionnement, pour ça la bonne compréhension de cette machine notamment dans les systèmes de pompage de chantier pétrolier- est basée sur des analyses, des études techniques de ces pompes, leur fonctionnement et caractéristiques techniques de leurs composants principaux. Dans notre étude est abordé l'arbre qui est l'organe le plus important dans la transformation de mouvement rotatif.

Il est donc nécessaire d'analyser et de prévoir le mode du système d'arbre lors de la conception. À l'heure actuelle, les études sur la pompe se concentrent sur le calcul de sa vitesse critique par méthode numérique ou par la méthode des éléments finis (FEM).

Les charges ne sont pas uniformément réparties sur l'arbre. Par conséquent, les contraintes de cisaillement qui en découlent produisent une déformation et peuvent endommager certaines parties de l'arbre. La charge de couple varie en fonction de la vitesse de rotation de l'arbre. De nombreux autres paramètres peuvent provoquer une défaillance de l'arbre, comme un rayon de congé, une composition chimique, ...

Les anciennes méthodes sont basées sur la considération que l'arbre est une poutre, elles sont utilisées seulement à l'anticipation des résultats (pré-calcul), C'est presque le même pour les méthodes de visualisation géométrique à l'aide des programmes comme MIT SHAFT CALCULATOR.

Mais pour la constriction on doit faire des analyses avec une grande précision, prenant en considération tous les effets sur notre module, pour cette raison exploitant les outils informatiques qui sont basés sur les méthodes analytique comme (SolidWorks 14.3Gb) ainsi qu'implémentation le logiciel Matlab pour vérifier les résultats.

En calculant les propriétés mécaniques d'arbre (déflexion, déformation, contrainte) par les quatre méthodes différentes pour l'optimisation en vue d'améliorer les performances de mode de fonctionnement d'arbre.

Enfin la réalisation de cette l'étude intensive, théorique et pratique sur l'analyses des propriétés mécaniques par méthode des éléments finis d'arbre de pompe centrifuge" a approfondis les connaissances dans le domaine de la mécanique des machines hydrauliques, des installations de pompage et particulièrement, la simulation numérique, est donne un bon respect sur des projets futurs sur des autres équipements selon des autres méthodes.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Cherkassy V.m « pumps, fans, compressor », Moscow : mir publishers, Page 20-24, 1985.
- [2] Dupont. A « hydraulique urbaine, ouvrages de transport-élévation et distribution des eaux », tome ii, ed. eyrolles, paris. 1969.
- [3] identification numérique des paramètres d'amélioration des performances d'une pompe centrifuge : roue, roue-volute et roue-diffuseur, Massinissa Djerroud, 2011
- [4] M. Asaje, methologie et optimisation dans la conception et l'analyse des performances des turbomachines a fluide incompressible, 2016
- [5] Pranav R.mane, Finite element analysis of m.s. impeller of centrifugal pump. International journal of innovations in engineering and science, page 01, 2017.
- [6] Improve centrifugal pump design with CFD simulation, www.simscale.com
- [7] A. Dupont, « Hydraulique urbaine ». Tome2 : Ouvrages de transport - Elévation et distribution des eaux 6°ed. Ed. Eyrolles. Paris, p77, 1988.
- [8] O. Kesba Khodjet, classification des pompes centrifuges, 2013.
- [9] Lencastre, A, « hydraulique générale ». Ed. EYROLLES. Paris, 1996.
- [10] Lencastre, Armando. Hydraulique générale. Paris: Eyrolles, pp: 128-129, 1999.
- [11] M. Benazzouz, Centrifugal Pump-Parts, Working principle, Application, Disadvantage, 2007.
- [12] P. A. Ozora, S.N. Ojoborb. Design, Construction and measured performance of a single-stage centrifugal pump demonstration, Unit Nigerian Journal of Technology Vol. 31, 2012.
- [13] Douglas, J.F., Gasiorek, J.M. and Swaffield, J.A. Fluid mechanics. 4th Edition, Pearson Education, 2001.
- [14] Carlier, M. Machines hydrauliques. France, ENGRFE, p: 25, 1968.
- [15] Centrifugal Pump-Parts, Working principle, Application, disadvantage, learnmechanical.com/centrifugal-pump July 29, 2018.
- [16] LE LEC.P, Transport des fluides pompes, Université de Nancy, p :36, 1966.
- [17] Raad Mohammed, Optimum design and structural analysis of centrifugal pump by varying Outlet vane angle, p: 311, 2015.

- [18] Le Lec. P, Transport des fluides pompes, Université de Nancy, p : 31, 1966.
- [19] Ed. Eyrolles, Different parts of centrifugal pump, Posted on 10 December 2019.
- [20] Jean Lapray. F, Technique de l'ingénieur, machine hydraulique et thermique. Edition Pyc. France, 2002.
- [21] Carlier. M, Garnier. B, les stations de pompage d'eau, Ed. Eyrolles. Paris, 1982.
- [22] Amrit Kumar, Centrifugal pump-parts, working principle, Application, Disadvantage, learn mechanical.com /centrifugal-pump, July 29, 2018.
- [23] R. Lakhani, C. Vora, V. Rokad, Optimization of centrifugal pump for vibration by using FEA approach, Journal of applied science and computations. 2015.
- [24] Jean-Christophe Cuillière, Introduction à la méthode des éléments finis, 2e édition, 2016.
- [25] Vincent Manet, Méthode des éléments finis, Vulgarisation des aspects mathématiques et illustration de la méthode, 2015.
- [26] A Syam Prasad, BVVV Lakshmipathi Rao, A Babji, P Kumar Babu, Static and Dynamic Analysis of a Centrifugal Pump Impeller, 2013.
- [37] Xiaolin Chen, Yijun Liu, Finite Element Modeling and Simulation with ANSYSWorkbench, 2015.
- [28] David Roylance, Finite Element Analysis, Department of Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, 2011.
- [29] Iohannis Koutromanos, Fundamentals of Finite Element Analysis Linear Finite Element Analysis, 2018.

ANNEXE A

- **Spécification supplémentaire de pompes « SCANPUMP » type NB 100/80-16**

Tableau A-1 Séries de pompes « SCANPUMP »

A séries	AA, AD
B séries	BA, BE, BG, BK, BM, BU
F séries	FB, FV
N séries	NB, NAB, NK, NM, NL, NR, NU, NV
R séries	RA, RD
Z séries	Z60, Z61, Z65, Z6000, Z22
autre séries	VMOA, HT, HS, KD, KF, DA, D, MA, UA, PG

Tableau A-2 Spécification de la pompe par le constructeur

Pompe centrifuge « SCANPUMP »		
Liquide	Type de liquide	Oùl – water – autre
	Température [C]	Min +5 et Max +90
Pression [MPa]		0.6 - 2.1 bar
Construction	Roue (impulseur)	Semi-ouvert centrifuge
	Type de garniture	Garniture Mécanique
	Roulement	BC, BE
Connexion	Entrée	G2" ^{1/2} UNI ISO 228
	Sortie	G2" 1/2 UNI ISO 228
Matières	Arbre	Acier inoxydable SS
	Volute	Cast Iron ASTM A48 Class 30B
	Roue	ASTM A743 Grade CF8 – 304 SS
	Chemise d'arbre	Astm 312 grade tp304 – 304 SS
	Clé de turbine	304 SS
	Rondelle de roue	Acier
Applicable standard de test		ISO 0906:2012-Grade 3B

Tableau A-3 Caractéristiques techniques de moteur de pompe centrifuge

Moteur	
Type	Electric – TEFC
N° des Pôles	2
Vitesse de rotation (min^{-1})	1500
Classe d'Insolation	F
Degrée de Protection (CEI EN 60034-5)	IP 44
Puissance [KW]	2.60 - 3.30
Fréquence [Hz]	50
Voltage de moteur	230/400 $\pm 10\%$
Capacité	-
Surcharge protection	Donner par l'utilisateur
Matière de cadre	Aluminium
Matière de base / Support de moteur	Aluminium / Acier allié / Plastique
Dimensions de câble entre	PG11 - PG13.5- PG16 - M16x1.5- M20x1.5

- **Différents types de roues installées dans la pompe « SCANPUMP »**

Tableau A-4 Equivalent grades de matériaux (EN, France, USA) et leurs compositions chimiques

Matériaux	Equivalent grades			Composition Chimique
	EN	France	USA	
Gr. 200	Grade 2DD	Ft200	A45/3DB	Acier allée
Gr. 400-13	Grade 4DD-13	FGS40D-12	A53t7tO-40-1S	Acier allée nodulaire
2324	1,4440	-	Ai51 329	24Cr 5Mii I.SMo 0.1 OC
2399	-	-	-	32Cr 5Mi 1.6Si 1.3C
S4371	-	-	A494/CW-12MW	16.5Cr 56Ni 17Mo4.5W6Fe
1,4403	1,4406	Z4CND 13-12-M	A743/CF-6M	19Cr 11Ni 2Mo D.07C
1,4517	1,4517	Z3CNUD 24.S-M	A743/CD-4 M Cu	25 Cr 6Mi 3Mo 3Cu 0.0X
1,4527	1,4527	Z4NCDU 25-210-04M	A743/CM-7 M	20Cr 30Ni 4Mo 3.5 Cu 0.06C
1,4539	1,4539	12 NCDU 25.20	UNSN 03904	20Cr 25Ni 4.5Mo 1.5 Cu 0.02C

Tableau A-5 Table Standard matériel combinassions de pompes « SCANPUMP »

Standard matériel combinassions							
Garniture	Arbre	Roue	Diffuseurs	Casing	N°		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Cast iron Gr. 200	Cast iron Gr. 200	03		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Cast iron Gr. 200	05		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	24		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Cast iron Gr. 200	Modular iron Gr. 400-13	08		
Stainless steel 2324*	stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	stainless steel 2324*	modular iron Gr. 400-13	09		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2399	Stainless steel 2399	Stainless steel 2399	21		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 2399	Stainless steel 2399	Stainless steel 2324*	23		
Stainless steel 4539	Stainless steel 2324*	Stainless steel 4517	Stainless steel 1.4517	Stainless steel 1.4403	25		
Stainless steel 2324*	Stainless steel 2324*	Stainless steel 1.4403 ¹	Stainless steel 1.44D3	Stainless steel 1.4527	26		
Stainless steel 4539	Stainless steel 2324*	Stainless steel 1.4527	Stainless steel 1.4527	Michel alloy 54371	27		

* Duplex stainless steel.

ANNEXE B

Instruction d'utilisations d'une pompe « SCANPUMP »

Tableau B-1 Les symboles de danger dans une pompe

	<p>Les instructions qui suivent sont valables uniquement pour les pompes s'y référant : ces instructions ne sont pas valables pour l'installation dans laquelle sera insérée la pompe. Les instructions d'utilisation et de maintenance de l'installation doivent être demandées auprès du constructeur. Dans tous les cas, les instructions de l'installateur sont prioritaires par rapport à celles des pompes.</p>
	<p>Les liquides circulant dans les pompes ainsi que leurs composants peuvent être potentiellement dangereux pour les personnes et l'environnement: prévoir leurs éventuelles évacuations conformément aux lois en vigueur et aux normes de sécurité de l'environnement.</p>
	<p>Le présent guide n'est pas destiné aux pompes soumises à la Directive ATEX 2014/34/EU. Si la pompe doit être utilisée dans un environnement soumis à l'application de la Directive ATEX 99/92/CE ou si la pompe est fournie avec une plaque signalétique indiquant l'ATEX, il est strictement interdit de démarrer la pompe mais il est nécessaire de contacter POMPETRAVAINI pour avoir davantage de précisions. Pour les pompes soumises à la Directive ATEX 2014/34/EU, il existe un guide spécifique séparé</p>

ANNEXE C

Rappels sur la notion de contrainte de Von Mises

La contrainte de Von Mises, également connue sous le nom de contrainte de Huber, est une mesure de contrainte qui tient compte des six composantes de contrainte d'un état général de stress 3D.

Deux composantes de la contrainte de cisaillement et une composante de la contrainte normale agissent de chaque côté de ce cube élémentaire. En raison de la symétrie des contraintes de cisaillement, l'état général de contrainte 3D est caractérisé par six composantes de contrainte : $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ et $\tau_{xy} = \tau_{yx}, \tau_{yz} = \tau_{zy}, \tau_{xz} = \tau_{zx}$,

Von Mises contraintes σ_{vm} soit 6 contraintes composantes par :

$$\sigma_{vm} = \sqrt{0.5 \times [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2] + 3 \times (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)} \quad (1)$$

Von Mises contraintes σ_{vm} soit 3 contraintes principales par :

$$\sigma_{vm} = \sqrt{0.5 \times [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \quad (2)$$

Figure C-1 Etat général de contraintes représentées par 3 contraintes normales et 6 contraintes cisaillements

ANNEXE D

Présentation de programme MIT SHAFT CACLATOR

MITCalc est un paquet des calculs de la construction mécanique, industrielle et technique pour un usage quotidien. Il peut vous guider rapidement, précisément et de manière fiable dans la conception d'une pièce, la solution d'un problème technique ou le calcul d'un assemblage sans aucune connaissance spéciale.

Ce paquet contient les conceptions et les calculs, par exemple, des transmissions par courroie et par chaîne, des poutres, des arbres, des ressorts, des assemblages par boulons, etc. Une série de matériaux, les tableaux de comparaison et décisifs sont également disponibles, y compris un système de guide pour la gestion des tâches résolues.

Programme de Matlab d'analyses de l'arbre de pompe centrifuge "Scanpump".

```

clear all;
close all;
% All units in terms of N and mm (including MPa)
% Shaft geometry
d1 = 32; d2 = 43; d3 = 45; d4 = 51; d5 = 45; d6 = 40; d7 = 32; % shaft
diameters
L1 = 40; L2 = 140; L3 = 60; L4 = 130; L5 = 60 ; L6 = 15; L7 = 75; % shaft
lengths
% Element geometry
Le = 5; % element length, must be divisor of L1, L2, L3 ...
nElements = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)/Le; % number of elements
L = Le*ones(1,nElements); % vector of element lengths
d = [d1*ones(1,L1/Le) ...
d2*ones(1,L2/Le) ...
d3*ones(1,L3/Le) ...
d4*ones(1,L4/Le) ...
d5*ones(1,L5/Le) ...
d6*ones(1,L6/Le) ...
d7*ones(1,L7/Le)]; % vector of element diameters
A = pi*d.^2./4; % vector of element cross-sectional area
I = pi*d.^4./64; % vector of element moment of inertia
nNodes = nElements + 1; % number of nodes
nDof = 3*nNodes; % degrees of freedom
% Boundary conditions
F1 = -43.75; F4 = -56.5; F7 = -26.78; % point loads
pinnode = 1; % node at left end of shaft
rollernode = nNodes; % node at right end of shaft
F1node = (L1/Le)+1; % node between first and second segments
F2node = ((L1+L2)/Le)+1; % node between second and third segments ...
F3node = ((L3+L1+L2)/Le)+1;
F4node = ((L3+L1+L2+L4)/Le)+1;
F5node = ((L3+L1+L2+L4+L5)/Le)+1;
F6node = ((L3+L1+L2+L4+L5+L6)/Le)+1;
F7node = ((L3+L1+L2+L4+L5+L6+L7)/Le)+1;
% Material properties
E = 210e3*ones(1,nElements); % vector of element modulus of elasticity
% Step 1: Construct element stiffness matrix
k = zeros(6,6,nElements);
for n = 1:nElements
k11 = A(n)*E(n)/L(n); k22 = 12*E(n)*I(n)/L(n)^3;
k23 = 6*E(n)*I(n)/L(n)^2; k33 = 4*E(n)*I(n)/L(n);
k36 = 2*E(n)*I(n)/L(n);
k(:, :, n) = [ ...
k11 0 0 -k11 0 0;
0 k22 k23 0 -k22 k23;
0 k23 k33 0 -k23 k36;
-k11 0 0 k11 0 0;
0 -k22 -k23 0 k22 -k23;
0 k23 k36 0 -k23 k33];
end
% Step 2: Combine element stiffness matrices to form global stiffness
% matrix
shift = 0;
Ke = zeros(nDof,nDof,nElements);
for n = 1:nElements
for i = 1:6
for j = 1:6

```

```

Ke(i+shift,j+shift,n) = k(i,j,n);
end
end
shift = shift + 3;
end
K = sum(Ke,3);
F = zeros(nDof,1);
F(3*(F1node-1)+2) = F1;
F(3*(F4node-1)+2) = F4;
F(3*(F7node-1)+2) = F7;
% Step 3: Reduce global stiffness and force matrices with constraints --
% remove columns from right to left, and rows from bottom to top.
Kr = K; Fr = F;
Kr(:,3*(rollernode-1)+2) = []; Kr(3*(rollernode-1)+2,:) = [];
Kr(:,3*(pinnode-1)+2) = []; Kr(3*(pinnode-1)+2,:) = [];
Kr(:,3*(pinnode-1)+1) = []; Kr(3*(pinnode-1)+1,:) = [];
%
Fr(3*(rollernode-1)+2) = [];
Fr(3*(pinnode-1)+2) = [];
Fr(3*(pinnode-1)+1) = [];
% Step 4: Solve for unknown displacements
Ur = Kr\Fr;
% Step 5: Solve for forces -- first augment Ur with constrained
% displacements
U = [ Ur(1:3*(pinnode-1)); 0 ; 0; ...
Ur(3*(pinnode-1)+1:3*(rollernode-1)-1); ...
0; Ur(3*(rollernode-1):end) ];
F = K*U;
x = Le*(0:nNodes-1);
Uy = U(2:3:end);

for n = 1:nElements
    stress(n)=E(n)*(-Uy(n)+Uy(n+1))/L(n);
    deformation(n) = (-Uy(n)+Uy(n+1))/L(n);
end
%reactions
RE = ((L1+L2+L3)*F1+(L4+L3)*F4-(L7+L4+L5+L6)*F7)/L4;
RI = F1 + F4 + F7 - RE;
for x=0:20
    Mz= 0;
end
for x=20:209
    Mz= F1*(x - 21);
end
for x=209:260
    Mz= F1*(x - 21) +RE*(x -208.75);
end
for x= 260:388
    Mz= F1*(x - 21) +RE*(x -208.75) -F4*(x -260);
end
for x= 388:479
    Mz= F1*(x - 21) +RE*(x -208.75) -F4*(x -260) +RI*(x -388);
end
for x= 479:518
    Mz= F1*(x - 21) +RE*(x -208.75) -F4*(x -260) +RI*(x -388)-F7*(x -
479);
end

plot(x,Uy,'b--'); grid on; title('représentation graphique de déviation');
xlabel('Position au cours d'arbre (mm)'); ylabel('déviation (mm)');

```